

Informe Estudio 3
Nodo Educativo

Transformación digital de la educación universitaria: un estudio de futuros

PRIMERA EDICIÓN

Septiembre de 2025

AUTORES

Jesús Valverde-Berrocoso

Jesús Acevedo-Borrega

Alberto González-Fernández

COLABORADORES

María Rosa Fernández-Sánchez

María del Carmen Garrido-Arroyo

María José Sosa-Díaz

Alain Presentación Muñoz

Isabel Porras-Masero

Javier García-Álvarez

Grupo de investigación «Nodo Educativo».

Web: <https://nodoeducativo.net>

Departamento de Ciencias de la Educación

Facultad de Formación del Profesorado

Universidad de Extremadura

Campus Universitario – Avda. de la Universidad s/n

10003 – Cáceres – España

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17140904>

«La transformación digital de las titulaciones universitarias. Las analíticas académicas, las subjetividades y el rendimiento en tiempos prepandémicos y durante la COVID-19» (UNIDIGIT@L). Ref.: TED2021-130743B-I00. Ministerio de Ciencia e Innovación. Proyectos Orientados a la Transición Ecológica y a la Transición Digital, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Investigadores principales: Manuel Area Moreira (ULL) y Jesús Valverde Berrocoso (UEX)

Universidad de Valladolid

AGENCIA
ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN

Índice

1. Introducción.....	4
2. Método.....	7
2.1. Participantes.....	7
2.2. Desarrollo de las sesiones.....	9
2.3. Instrumentos.....	10
2.3.1. Técnica «Análisis de Retrospectiva Organizacional».....	10
2.3.2. Técnica «DAFO» (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades).....	11
2.3.3. Documentos «base» de los escenarios.....	12
Mensaje de introducción a los escenarios de futuro.....	13
Documento base para el escenario «Crecimiento».....	13
Documento base para el escenario «Colapso».....	15
Documento base para el escenario «Disciplina».....	16
Documento base para el escenario «Transformación».....	17
Preguntas para el debate de los cuatro escenarios.....	19
2.3.4. Técnica COCD BOX.....	19
2.4. Análisis de datos.....	21
2.4.1. Método Reinert.....	22
2.4.2. Análisis de similitud.....	24
2.4.3. Análisis de especificidades.....	25
3. Resultados.....	25
3.1.1. Escenario de futuro «Crecimiento».....	25
3.1.2. Escenario de futuro «Colapso».....	37
3.1.3. Escenario de futuro «Disciplina».....	44
3.1.4. Escenario de futuro «Transformación».....	56
3.1.5. Sesión de cierre.....	69
4. Referencias.....	81
5. Anexos.....	82
5.1. Consentimiento Informado.....	82
5.2. Carta de invitación.....	83
5.3. Plan de trabajo de las sesiones.....	84
5.4. Información sobre método Reinert: tipos de datos.....	91
5.5. Interpretación de los datos de una palabra (ejemplo).....	92

1. Introducción

El uso de «futuros alternativos» (o «escenarios») se utiliza en el contexto de un institución u organización con la finalidad de planificar y avanzar hacia su futuro preferido. Los componentes necesarios de un proceso de visualización de futuros son los siguientes, y en este orden:

1. Valoración del pasado. En primer lugar, se debe analizar una comprensión común de la historia de la comunidad o grupo involucrado, remontándose "al comienzo" de la comunidad o grupo, si es posible, y no sólo al pasado inmediatamente recordado. No es posible pensar de manera útil y creativa sobre el futuro de algo hasta que se comprenda su razón de ser, las múltiples facetas diferentes de su pasado.
2. Comprensión del presente. En segundo lugar, se debe analizar los problemas y posibilidades del presente.
3. Pronosticar aspectos de los futuros. En tercer lugar, se debe analizar los posibles desafíos y oportunidades de los futuros (utilizando como horizonte temporal predeterminado de aproximadamente 20 a 50 años).
4. Experimentar futuros alternativos. En cuarto lugar, y el más crucial de todos, se debe experimentar uno o más de al menos cuatro futuros alternativos que se basan en diferentes combinaciones de las tendencias.
5. Visualizar los futuros. En quinto lugar, se lleva a cabo un ejercicio de visualización de futuros en el que los participantes están mejor preparados para visualizar un futuro preferido para la comunidad o el grupo dentro de 20 a 50 años, basándose en el pasado, el presente y los futuros alternativos que se analizaron anteriormente. Visualizar un futuro preferido es el objetivo principal de todo este ejercicio.
6. Crear los futuros. En sexto lugar, se debate y se toma una decisión sobre qué hacer ahora y en qué secuencia para empezar a mover a la comunidad o al grupo hacia el futuro preferido.
7. Institucionalizar la investigación sobre futuros. Una de las conclusiones de ese debate y decisión es la necesidad de establecer algún tipo de unidad de «futuros» permanente que pueda mantener en marcha el proceso orientado al futuro. Esto debería incluir algún tipo de «proceso de exploración» que continúe «mirando hacia adelante» en busca de desafíos y oportunidades emergentes en el futuro inmediato y más lejano, con el fin de informar a la comunidad o al grupo (y a sus líderes) sobre ellos.

Todas las imágenes del futuro que existen en el mundo se pueden agrupar en una de cuatro categorías genéricas: los cuatro futuros alternativos. A veces, los futuros pueden parecer superpuestos entre dos o más categorías, pero la mayoría encaja de forma muy natural en una de las cuatro, y no en más. Estos cuatro futuros son «genéricos» en el sentido de que las variedades de imágenes específicas características de todos ellos comparten bases teóricas, metodológicas y de datos comunes que los distinguen de las bases de los otros tres futuros. Cada una de las alternativas tiene características «buenas» y «malas». Ninguna debe considerarse un futuro malo o bueno en sí mismo. No existe nada parecido a un «escenario óptimo» o un «escenario desfavorable». No existe un «escenario más probable». A largo plazo, las cuatro formas genéricas tienen las mismas probabilidades de ocurrir y, por lo tanto, todas deben considerarse en la misma medida y con la misma sinceridad. Este último punto es muy importante.

Tabla 1. Cuatro futuros y cuatro fenómenos sobre la transformación digital de las universidades.

Colapso	Crecimiento	Disciplina	Transformación
Falta de financiación Escasez económica para afrontar la transformación digital	Gestión inteligente Optimización de la organización con apoyo tecnológico	Políticas de control digital Estrictas regulaciones administrativas	Espacios de innovación Laboratorios y centros de investigación colaborativos
Críticos digitales Actitudes tecnófobas	Educación Digital Sostenible Aplicación del Diseño Universal para el Aprendizaje	Estandarización Procesos regulados por normas de calidad y controlados por agentes externos	Invisibilidad tecnológica Conectividad 360°
Eduhiperinflación Oferta universitaria excesiva y masiva	Formación personalizada Plataformas de aprendizaje avanzadas	Aprendizaje estructurado Currículo homogéneo aplicado en entornos predefinidos	Comunidad de aprendizaje Itinerarios formativos individualizados desarrollados en colaboración
Ética digital Graves problemas de deshonestidad académica	Creatividad digital Docentes y estudiantes co-creadores	Regulación y normas Aplicación de códigos éticos y legislativos	Autorregulación Microcredenciales y formación continua

Figura 1. Cuatro escenarios de futuro sobre la transformación digital de la Educación Superior.

2. Método

Este estudio de futuros se desarrolló con la participación de un grupo conformado por nueve miembros de la comunidad universitaria, representando a los distintos colectivos que la integran: profesorado, personal de administración y servicios (PTGAS) y estudiantes. La diversidad en la composición del grupo buscó garantizar la pluralidad de perspectivas y la construcción colectiva de visiones sobre el futuro de la institución con relación a su transformación digital.

La investigación se estructuró en varias sesiones de trabajo en las que se exploraron cuatro escenarios de futuro (Crecimiento, Colapso, Disciplina y Transformación) y una sesión de cierre orientada a la visualización del futuro preferido. Las dinámicas desplegadas se inscriben en la tradición de los estudios de futuros, que plantean la reflexión sobre alternativas posibles y plausibles como estrategia para orientar la planificación institucional y favorecer procesos de anticipación estratégica.

Para el análisis de las transcripciones de las sesiones, se aplicó el método Reinert, implementado en el software *Iramuteq*. Esta elección metodológica responde a la necesidad de abordar el corpus discursivo desde una perspectiva que combine el rigor cuantitativo con la riqueza interpretativa cualitativa. El método Reinert se fundamenta en la idea de que las palabras no son independientes entre sí, sino que reflejan formas de pensar y estructuras de sentido compartidas. A través de un análisis léxico basado en la clasificación jerárquica descendente, permite identificar universos semánticos o «mundos léxicos» emergentes en el discurso, sin imponer categorías previas.

Se pueden considerar diversos motivos para justificar el uso de este método. En primer lugar, permite extraer de manera inductiva la estructura latente del discurso del grupo. En segundo lugar, permite identificar patrones léxicos dominantes que revelan percepciones, tensiones y consensos en torno a los futuros analizados. Y, por último, ofrece una base estadística que da validez a las interpretaciones, a la vez que abre la posibilidad de relacionar los resultados con variables contextuales (rol institucional, género o área de conocimiento de los participantes, entre otras).

2.1. Participantes

Se llevó a cabo una selección de participantes con representación de diferentes estamentos de la comunidad universitaria. Se envió la invitación a 14 docentes de diferentes campus y centros universitarios de la Uex, pertenecientes a diversas áreas de conocimiento y con roles diferentes (con cargo institucional o solo docente-investigador). También se invitó a 3 estudiantes de grado y posgrado, así como a 2 miembros del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS). En el Anexo de este informe se puede

consultar la carta de invitación, así como el modelo de consentimiento informado. Finalmente participaron 9 miembros de la comunidad universitaria: 6 docentes, 2 estudiantes y 1 PTGAS (Ver tabla 1)

Tabla 2. Descripción de los participantes.

Perfil	Género	Rol	Área
Docente	Hombre	Sin cargo institucional	Sociología
Docente	Mujer	Sin cargo institucional	Informática
Docente	Hombre	Con cargo institucional	Educación
Docente	Hombre	Sin cargo institucional	Educación
Docente	Mujer	Con cargo institucional	Derecho
Docente	Hombre	Con cargo institucional	Educación
Estudiante	Mujer	Grado	Educación
Estudiante	Hombre	Posgrado	Educación
PTGAS	Mujer	Servicios al universitario	Social

Imagen 1. Sesión de trabajo con el grupo de participantes.

2.2. Desarrollo de las sesiones

El ejercicio de los cuatro futuros se desarrolló a modo de Jornada o Seminario-Taller de un día (mañana y tarde). El programa a desarrollar fue el siguiente (Ver Anexos):

Sesión 01 – Presentación del ejercicio y explicación de la metodología de trabajo. (30-40 minutos)

Sesión 02 – De dónde venimos, dónde estamos. (60-75 minutos)

I. Valoración del pasado. Historia de la institución con relación a la digitalización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Especialmente, analizar la evolución del campus virtual en la propia universidad.

II. Comprensión del presente. Análisis de los problemas y posibilidades del presente. Un DAFO: debilidades/fortalezas puede ser una técnica apropiada.

III. Pronosticar aspectos de los futuros. Análisis de los posibles desafíos y oportunidades del futuro, en los próximos 10 años. Un DAFO: amenazas/oportunidades puede ser una técnica apropiada.

Pausa – Café

Sesión 03 – Escenario de futuro 1: Disciplina. (60 minutos)

Sesión 04 – Escenario de futuro 2: Crecimiento (60 minutos)

Pausa - Comida

Sesión 05 - Escenario de futuro 1: Transformación. (60 minutos)

Sesión 06 - Escenario de futuro 1: Colapso. (60 minutos)

Pausa - Café

Sesión 07 – Visualización del futuro preferido (45 minutos).

Imagen 2. Espacio de trabajo de las sesiones con la ambientación de un escenario de futuro.

2.3. Instrumentos

2.3.1. Técnica «Análisis de Retrospectiva Organizacional».

El Análisis de Retrospectiva Organizacional es una técnica utilizada en el ámbito de la gestión y la investigación organizacional con el propósito de examinar, de manera sistemática y reflexiva, los acontecimientos, prácticas y decisiones que han marcado la trayectoria de una organización en un periodo determinado. Su objetivo principal es identificar aprendizajes, reconocer aciertos, visibilizar errores y detectar áreas de mejora que permitan orientar la planificación futura y fortalecer la toma de decisiones estratégicas.

Esta técnica parte del supuesto de que toda organización genera experiencias acumuladas (éxitos, fracasos, adaptaciones y transformaciones) que constituyen un conocimiento valioso para comprender su funcionamiento y proyectar su desarrollo. A través del análisis retrospectivo, se logra reconstruir una línea temporal de los procesos relevantes, contextualizando los factores internos y externos que influyeron en cada situación.

Esta técnica ayuda a reflexionar sobre eventos pasados y a comprender cómo han influido en el desarrollo de la organización. Se organiza en los siguientes pasos:

- a) Identificación de eventos clave: Lista de eventos importantes en la transformación digital de la universidad, como implantación de nuevas infraestructuras (equipamientos, redes, software, etc.), cambios en los planes de estudio, implementación de proyectos de innovación docente, etcétera.
- b) Discusión de logros y desafíos: Reflexionar sobre cada evento identificando los éxitos alcanzados, los obstáculos enfrentados y las lecciones aprendidas.
- c) Impacto en la actualidad: Conectar los eventos pasados con el presente; por ejemplo, cómo una transformación pasada impacta el sistema educativo universitario o la cultura organizacional.

El valor del Análisis de Retrospectiva Organizacional radica en que no se limita a describir hechos pasados, sino que los interpreta en función de los objetivos presentes y futuros de la organización. De esta manera, se convierte en una herramienta tanto de investigación como estratégica.

Figura 2. Modelo de plantilla de la técnica «Análisis de Retrospectiva Organizacional».

2.3.2. Técnica «DAFO» (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades).

El Análisis DAFO, también conocido por sus siglas en inglés SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), es una técnica de diagnóstico estratégico ampliamente utilizada en el ámbito organizacional y de la investigación aplicada. Su finalidad es identificar y evaluar los factores internos y externos que influyen en el desempeño de una organización, proyecto o situación específica, con el objetivo de fundamentar la toma de decisiones y orientar la planificación.

Su objetivo en nuestro estudio es pronosticar aspectos de los futuros. Análisis de los posibles desafíos y oportunidades del futuro, en los próximos 10 años.

- a) Identificar fortalezas: factores internos positivos que favorecen el logro de los objetivos, como recursos, habilidades, ventajas competitivas, etc. Las fortalezas son los elementos internos que le dan una ventaja a la organización.
- b) Identificar debilidades: factores internos que pueden obstaculizar el éxito, como la falta de recursos, áreas de mejora en los recursos humanos, procesos deficientes, etc. Las debilidades son los factores internos que

limitan la capacidad para alcanzar los objetivos y pueden poner en desventaja frente a otras instituciones universitarias.

- c) Identificar oportunidades: factores externos favorables, como tendencias, cambios legislativos, o nuevas necesidades que pueden beneficiar a la institución universitaria. Las oportunidades son factores externos que pueden ser aprovechados para beneficiar a la organización, aumentando su éxito o alcance.
- d) Identificar amenazas: factores externos negativos que podrían representar riesgos, como la competencia, fluctuaciones económicas, o cambios en la legislación. Las amenazas son factores externos que representan riesgos y pueden obstaculizar el logro de los objetivos.

Figura 3. Modelo de plantilla de la técnica DAFO/SWOT.

2.3.3. Documentos «base» de los escenarios

En un «Ejercicio de los 4 Futuros», cada uno de estos escenarios se presenta a los participantes mediante un texto introductorio y explicativo que los describe en términos accesibles y motivadores. El objetivo no es adivinar cuál ocurrirá, sino propiciar la reflexión, el debate y la creatividad colectiva para imaginar cómo se vería la organización o comunidad en cada uno de esos futuros posibles. El Ejercicio de los 4 Futuros de Dator no busca predecir, sino entrenar a las organizaciones y comunidades en la anticipación, ayudándolas a pensar más allá de lo inmediato y a tomar decisiones mejor fundamentadas en la diversidad de posibles futuros. El uso de estos textos permite:

- Homogeneizar la comprensión entre los participantes sobre el significado de cada escenario.
- Facilitar la comparación de los impactos, riesgos y oportunidades que emergerían en cada caso.
- Estimular la construcción de estrategias adaptativas, al considerar no solo el futuro deseado, sino también aquellos que podrían resultar adversos o transformadores.

Mensaje de introducción a los escenarios de futuro

¡Bienvenido a tu futuro!

Sea lo que sea lo que sientas al principio sobre el futuro en el que te han metido de repente, ¡no te lo creas! No tienes más control sobre tu futuro que el que tenías sobre cuándo y dónde naciste. Esta es tu vida. Disfrútala, porque no puedes abandonarla.

Durante los próximos minutos, aprovecha al máximo el futuro en el que te encuentras, como obviamente haces en el presente. No discutas sobre si crees que sucederá como se ha descrito o no, o si te gusta o no. Por favor, acéptalo e intenta responder positivamente (según lo que creas que es «lo mejor que puedes hacer») al mundo en el que te encuentras. No te detengas en los aspectos «negativos», excepto para comprenderlos y desarrollar una respuesta «positiva» a ellos. No hay nada mejor.

Su tarea consiste en determinar en grupo cómo sería la vida en 2030 si el futuro fuera como se describe en su escenario.

Documento base para el escenario «Crecimiento»

En el año 2030, la Educación Superior ha experimentado una evolución impulsada por el crecimiento económico sostenido y la innovación tecnológica. Las universidades han adoptado plenamente la transformación digital, creando un entorno educativo más dinámico, inclusivo y accesible.

En este escenario de «Crecimiento Continuado», la Educación Superior no solo se expande y mejora en términos de acceso y calidad, sino que también se adapta a las necesidades de un mundo digital y globalizado. Las universidades han experimentado una evolución significativa en su transformación digital gracias a cambios relevantes en su organización y gestión. Por otra parte, se adoptan principios de diseño compatibles con la sostenibilidad de los avances digitales y el bienestar de la comunidad universitaria. Las universidades han mejorado sustancialmente sus plataformas de aprendizaje ofreciendo un entorno de enseñanza más personalizado y tecnificado. Finalmente, las organizaciones de Educación Superior se caracterizan por su orientación hacia la colaboración y la creatividad con apoyo de herramientas digitales.

- **Gestión inteligente.** Las universidades han conseguido optimizar al máximo sus recursos económicos y humanos mediante una gestión integral inteligente que supone el uso del Internet de las Cosas (IoT) junto con aplicaciones de inteligencia artificial. Todo ello redundará en una

organización más eficaz, sencilla y adaptable al estudiante. Por otra parte, el «Nuevo Espacio Europeo de Educación Superior» (NEEES) se ha redefinido y ha dado lugar a una expansión global de las universidades mediante alianzas y la creación de campus «satélite» en diferentes países y continentes. Las instituciones universitarias al formar parte de estas redes globales de colaboración, permiten a estudiantes y profesorado participar en proyectos internacionales y acceder a recursos compartidos. Las conferencias y seminarios virtuales son comunes, fomentando el intercambio de conocimientos a nivel mundial. Las barreras idiomáticas son eliminadas mediante el apoyo tecnológico que permite una comunicación en tiempo real entre personas multilingües.

- **Educación digital sostenible.** Los problemas derivados de un mal uso de las tecnologías digitales, que alcanzaron su cénit al finalizar el primer cuarto de siglo XXI, se han atajado gracias a una apuesta global por una educación digital sostenible. Este nuevo enfoque incluye un currículo sostenible, prácticas ecológicas y soluciones tecnológicas abiertas y accesibles. El diseño pedagógico adopta los principios del Diseño Universal y las universidades previenen eficazmente los problemas de salud mental generados por productos, servicios o usos inadecuados de las tecnologías digitales. Las aplicaciones de bienestar y los servicios de telemedicina están disponibles para todos los estudiantes. Las políticas de inclusión aseguran que la educación sea accesible para todos, con adaptaciones tecnológicas para estudiantes con discapacidades y programas de apoyo para aquellos de entornos desfavorecidos.
- **Formación personalizada.** La innovación tecnológica ha alcanzado un desarrollo que permite a las universidades disponer de plataformas de aprendizaje avanzadas (LMS+) en un contexto generalizado y bien implementado de educación híbrida y flexible. Los LMS+ han evolucionado para ofrecer experiencias de aprendizaje personalizadas. Utilizando inteligencia artificial, estas plataformas adaptan el contenido y las actividades a las necesidades individuales de cada estudiante. Este modelo implica un diseño modular que se caracteriza por la microcredencial, es decir, programas formativos altamente personalizables. Los laboratorios virtuales y las simulaciones inmersivas son una parte integral del currículo. Los estudiantes de medicina realizan cirugías virtuales, los ingenieros construyen prototipos en entornos simulados y los arqueólogos exploran sitios históricos recreados digitalmente.
- **Creatividad digital.** La diversidad y accesibilidad de herramientas tecnológicas, basadas en IA, para la creación científica y artística, han modificado la experiencia de aprendizaje hacia metodologías activas. El estudiante dedica la mayor parte de su tiempo para el aprendizaje en el diseño, elaboración y creación de diferentes tipos de resultados (informes, estudios, ensayos, prototipos, proyectos) y productos (textos/audios/visuales académico-científicos o artísticos). El docente es co-creador con el estudiante y utiliza sus conocimientos y/o experiencia para contribuir a su aprendizaje.

Documento base para el escenario «Colapso»

En el año 2030, la educación superior enfrenta un escenario de «colapso» debido a múltiples crisis globales, como el cambio climático, la escasez de recursos o conflictos sociales y políticos. Sin embargo, la transformación digital juega un papel crucial en la adaptación y supervivencia de las instituciones educativas.

En este futuro, la supervivencia de las universidades públicas como instituciones de Educación Superior, ante (1) una desigual competencia por las graves dificultades de financiación que impiden su transformación digital continua; (2) una ciudadanía con una incremental percepción de las amenazas de la digitalización en el ámbito personal y educativo; (3) una hiperoferta de formación por canales digitales; así como (4) la constatación de una degradación ética del comportamiento académico de los estudiantes, depende de su capacidad de volver a configurarse como instituciones educativas presenciales, con muchas restricciones al uso de tecnologías digitales con fines didácticos.

- **Falta de financiación.** Las universidades tradicionales han tenido que cerrar o reducir significativamente sus operaciones físicas. Las instituciones universitarias forman parte de redes globales de apoyo, compartiendo recursos y conocimientos para enfrentar la crisis. Las universidades públicas carecen de la suficiente financiación para mantener un sistema tecnológico digital actualizado que permita incluir los últimos avances en IAE («Inteligencia Artificial para la Educación»), por lo que han vuelto a metodologías educativas con un peso importante en la actividad del docente en el aula presencial y en los materiales educativos impresos o basados en la toma de notas en clase. No obstante, la IA se utiliza para controlar y gestionar la distribución de los limitados recursos educativos. Las plataformas de aprendizaje en línea (LMS) o campus virtuales han sido rediseñadas para ser altamente resilientes y accesibles, incluso en condiciones de infraestructura limitada. Estas plataformas utilizan tecnologías de bajo ancho de banda y almacenamiento en la nube para asegurar la continuidad del servicio educativo. Las comunidades virtuales se han convertido en un pilar fundamental, proporcionando un espacio para el apoyo mutuo, el intercambio de recursos y la colaboración en proyectos. Se han desarrollado tecnologías accesibles para asegurar que todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades o recursos, puedan continuar su educación. Esto incluye dispositivos de bajo costo y programas de conectividad subvencionados.
- **Críticos digitales.** Un porcentaje mayoritario de la comunidad universitaria adopta posiciones contrarias a la digitalización del proceso de enseñanza-aprendizaje por diferentes motivos: derecho a la desconexión digital; prevención de la salud mental de los estudiantes ante el abuso del consumo digital; temor a la pérdida de la privacidad; sentimiento de indefensión ante la percepción de inseguridad en el uso de las infraestructuras digitales; usos inadecuados de la propiedad intelectual; creencias pedagógicas sobre la ineficacia o efectos perjudiciales de la digitalización en la educación; desequilibrio negativo con relación al coste-beneficio (elevado coste, mínimo o nulo beneficio); efectos perjudiciales para el principio de sostenibilidad. Las universidades

han implementado programas de apoyo psicológico digital, utilizando aplicaciones y plataformas en línea para ofrecer asesoramiento y recursos de salud mental a los estudiantes.

- **Eduhiperinflación.** Han surgido redes descentralizadas de aprendizaje en línea que permiten a los estudiantes continuar su educación desde cualquier lugar. Los modelos de aprendizaje híbrido se han adaptado para ser extremadamente flexibles, permitiendo a los estudiantes alternar entre el aprendizaje en línea y presencial según las necesidades y oportunidades. La saturación de la oferta académica en modalidades híbridas y online conduce a una reorientación de las políticas universitarias. La nueva calidad educativa se encuentra en la oferta de formación en modalidad presencial dentro de los campus universitarios físicos («de ladrillo»). En respuesta a la necesidad urgente de habilidades prácticas, las universidades ofrecen microcredenciales y certificaciones rápidas en áreas críticas (salud, tecnología, etc.)
- **Ética digital.** El incremento de la deshonestidad académica entre estudiantes conduce a la limitación drástica de determinadas tecnologías digitales para asegurar una evaluación de los aprendizajes justa y rigurosa. Las universidades establecen normativas muy restrictivas con relación al uso de la Inteligencia Artificial Generativa para actividades académicas y su uso está controlado rigurosamente.

Documento base para el escenario «Disciplina»

En el año 2030, la Educación Superior ha adoptado un enfoque conservador para enfrentar los desafíos globales. Este escenario se caracteriza por una regulación estricta y un uso estratégico de la tecnología digital para asegurar la estabilidad y la calidad educativa.

En este escenario de «Disciplina», la Educación Superior se caracteriza por un enfoque riguroso y estructurado, donde la tecnología digital se utiliza de manera estratégica para asegurar la calidad, la sostenibilidad y la equidad. La regulación y la supervisión son clave para mantener la estabilidad y la efectividad del sistema educativo. Las universidades han desarrollado unos sistemas de calidad muy sofisticados, que incluyen la aplicación de detallados procedimientos para el desarrollo de sus actividades docentes. Las tecnologías digitales juegan un papel muy relevante en el diseño y control de todos estos procesos. Por otra parte, las plataformas de aprendizaje cumplen con unas estrictas pautas de estandarización, que permite la homogeneidad y transferencia directa del diseño pedagógico en todo el contexto universitario. El profesorado dispone de sistemas de evaluación complejos para el seguimiento de los aprendizajes de sus estudiantes, dentro de un marco de indicadores competenciales de carácter internacional. Toda la certificación y obtención de credenciales está regulada por normas administrativas exhaustivas dentro de un sistema digital de reconocimiento de competencias. Las pautas de actuación en el ámbito digital están regidas por códigos éticos institucionales adecuados a las leyes vigentes.

- **Políticas de control digital.** Las universidades operan bajo estrictas regulaciones gubernamentales que aseguran prácticas sostenibles y eficientes. El acceso a las infraestructuras y servicios digitales posee un robusto y controlado sistema de seguridad, para preservar la identidad de los usuarios. La admisión de estudiantes está cuidadosamente

controlada para asegurar que los recursos disponibles se utilicen de manera óptima. Se prioriza la calidad sobre la cantidad, con un enfoque en la formación de líderes y profesionales altamente capacitados. Se implementan políticas estrictas para asegurar que todos los estudiantes tengan acceso equitativo a la educación, independientemente de su origen socioeconómico. La tecnología se utiliza para identificar y apoyar a los estudiantes que necesitan ayuda adicional.

- **Estandarización.** Las plataformas de aprendizaje en línea están estandarizadas y reguladas para asegurar una calidad uniforme en todas las instituciones. Estas plataformas utilizan inteligencia artificial para personalizar el aprendizaje dentro de los límites establecidos por las políticas educativas. La tecnología se utiliza para el seguimiento del progreso de los estudiantes y la evaluación continua de su desempeño. Los datos recopilados se utilizan para adaptar los programas educativos y asegurar que se cumplan los estándares de calidad, según los criterios de las Agencias Estatales o Regionales. Las universidades forman parte de redes globales reguladas que facilitan la colaboración y el intercambio de conocimientos. Estas redes están supervisadas para asegurar que las colaboraciones cumplan con los estándares éticos y de calidad.
- **Aprendizaje estructurado.** La educación híbrida sigue un modelo estructurado y disciplinado. Las clases en línea y presenciales están cuidadosamente coordinadas para asegurar una experiencia educativa coherente y de alta calidad. Las microcredenciales y certificaciones están reguladas y alineadas con las necesidades del mercado laboral. Los programas son rigurosos y están diseñados para asegurar que los graduados posean las competencias digitales necesarias para contribuir a la sociedad de manera efectiva. Las comunidades virtuales de aprendizaje están moderadas para asegurar un ambiente seguro y productivo. Se promueve la colaboración, pero dentro de un marco de disciplina y respeto mutuo.
- **Regulación digital.** Los programas académicos están diseñados para inculcar una mentalidad de sostenibilidad y responsabilidad social en los estudiantes. Se enfatiza la importancia de la conservación de recursos y la gestión ambiental. Se implantan exhaustivos códigos éticos de conducta en entornos digitales con importantes repercusiones académicas para sus incumplidores.

Documento base para el escenario «Transformación»

En el año 2030, la Educación Superior ha experimentado una transformación radical impulsada por innovaciones tecnológicas, cambios culturales y nuevas formas de organización social. Este escenario se caracteriza por una ruptura significativa con el pasado y la creación de nuevas estructuras y paradigmas educativos.

En este escenario de «Transformación», la Educación Superior no solo se adapta a las necesidades de un mundo digital y globalizado, sino que también lidera el camino hacia un futuro más innovador. La tecnología digital es el motor de esta transformación, permitiendo una educación más personalizada y acorde con las necesidades sociolaborales del contexto inmediato. Las organizaciones de Educación Superior han experimentado un cambio radical, pasando de

instituciones rígidas y aisladas a centros flexibles e interconectados, con una gran facilidad para la adaptación a las necesidades cambiantes de una sociedad dinámica. La integración de las tecnologías digitales es tan amplia que pasan a ser «invisibles» y, al mismo tiempo, continuamente presentes en la actividad académica e investigadora. La organización del proceso de enseñanza-aprendizaje es muy diversificado, basado en la colaboración y en la decisión autónoma del estudiante a la hora de diseñar sus itinerarios formativos. Las universidades-red aplican métodos y procedimientos muy variados para el reconocimiento de las competencias de los estudiantes.

- **Espacios de innovación.** Se han creado laboratorios de innovación y centros de investigación colaborativos donde estudiantes, profesorado y profesionales trabajan juntos en proyectos interdisciplinarios que abordan problemas globales. Los nuevos campus universitarios híbridos integran la oferta formativa de múltiples organizaciones (grupos de investigación, comunidades de aprendizaje, departamentos universitarios, facultades, centros de investigación, asociaciones profesionales, redes de investigadores, empresas, organismos gubernamentales, asociaciones ciudadanas, etc.) que son accesibles por medios tecnológicos muy avanzados de inmersión comunicativa (videoconferencia+realidad virtual/aumentada+inteligencia artificial). La universidad es una institución en red, muy flexible y de rápida adaptación, que mantiene una identidad colectiva con algunos componentes específicos (físicos y virtuales). La movilidad física y virtual de profesorado y estudiantes es constante dentro de la red a la que pertenece cada universidad. Las instituciones forman parte de redes globales que facilitan la colaboración y el intercambio de conocimientos. Los estudiantes participan en proyectos internacionales y tienen acceso a recursos educativos de todo el mundo
- **Invisibilidad tecnológica.** Las infraestructuras y servicios digitales están completamente integrados en la actividad académica e investigadora. La IA se utiliza para crear experiencias de aprendizaje altamente personalizadas. Los sistemas de tutoría inteligente adaptan el contenido y las actividades a las necesidades y preferencias individuales de cada estudiante. Todos los dispositivos tecnológicos están interconectados, de modo que su uso es directo y transparente por cualquier usuario desde la nube en cualquier lugar. Se han desarrollado tecnologías accesibles para asegurar que todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades o recursos, puedan continuar su educación. Esto incluye dispositivos de bajo costo y programas de conectividad subvencionados
- **Comunidad de aprendizaje.** Las plataformas en línea permiten la creación de comunidades de aprendizaje donde los estudiantes pueden colaborar, compartir recursos y apoyarse mutuamente, independientemente de su ubicación. Los programas de estudio son modulares y personalizables, permitiendo a los estudiantes diseñar su propio itinerario educativo.
- **Autorregulación.** Las universidades ofrecen microcredenciales y programas de educación continua que permiten a los estudiantes adquirir nuevas habilidades y conocimientos a lo largo de su vida profesional.

Preguntas para el debate de los cuatro escenarios

Para orientar el debate se utilizó el siguiente guion de preguntas:

A. Debate general sobre el futuro

- A1. ¿Cuál sería la actitud y el comportamiento de la mayoría de los miembros de la comunidad universitaria (PDI, estudiantes, PTGAS) en un futuro como éste?
- A2. ¿Qué problemas educativo-digitales (p.ej., distracción/atención; motivación/intereses por el conocimiento; competencias/habilidades digitales; plagio/ética académica; abusos/cyberbullying; etc.) que preocupan a las universidades ahora, habrán desaparecido o serán relativamente menores?
- A3. ¿Qué problemas organizativo-digitales (p.ej., asistencia/participación en actividad académica; calendarios/horarios académicos; estructura/funcionamiento de campus/aula virtual; control de la práctica docente; etc.), que preocupan a las universidades ahora, habrán desaparecido o serán relativamente menores?
- A4. ¿Qué otros problemas sobre la transformación digital que preocupan a las universidades ahora, habrán desaparecido o serán relativamente menores?
- A5. ¿Qué nuevos problemas sobre la transformación digital, que ahora no existen o carecen de importancia, tendrán que preocupar a las universidades?

B. ¿Hasta qué punto es probable el futuro descrito en tu escenario?

C. ¿Es preferible el futuro descrito en esta hipótesis? Es decir, ¿hasta qué punto se parece al futuro que tú prefieres?

D. En la medida en que el grupo considere preferible el futuro descrito en esta hipótesis, ¿qué cinco cosas hay que hacer ahora para avanzar hacia los aspectos deseables de ese futuro?

E. En la medida en que el grupo considere que el futuro descrito en tu escenario es indeseable, ¿qué cinco cosas hay que hacer ahora para que esos aspectos indeseables no se produzcan?

2.3.4. Técnica COCD BOX

La COCD Box es una técnica de priorización de ideas desarrollada por el *Center for Development of Creative Thinking* (COCD) en Bélgica. Se utiliza

principalmente en procesos de innovación, creatividad y planeación estratégica, con el objetivo de ordenar y seleccionar ideas o propuestas según su grado de originalidad y viabilidad. La lógica de la técnica se representa gráficamente en una matriz de dos ejes: (a) El eje horizontal refleja el nivel de originalidad o novedad de la idea (desde lo convencional hasta lo radical). (b) El eje vertical refleja el grado de factibilidad (desde lo fácilmente realizable hasta lo muy difícil de implementar).

Al combinar ambas dimensiones, las ideas se distribuyen en cuatro cuadrantes principales, representados por tres colores (azul, rojo y amarillo) y una «caja sin color». Cada color indica un nivel de innovación y viabilidad:

- Caja azul: ideas realistas y fáciles de implementar en el corto plazo.
- Caja roja: ideas realizables pero que requieren más tiempo y recursos. Son ideas que no implican una innovación radical, pero tienen un impacto positivo y viable.
- Caja amarilla: ideas innovadoras y ambiciosas, difíciles de implementar pero con alto potencial de transformación.
- Caja sin color: ideas que no se consideran viables o útiles en el momento; se descartan.

Esta técnica integra la creatividad con la realización práctica, evitando que se descarten ideas valiosas por parecer demasiado novedosas, o que se prioricen solo las fáciles de ejecutar sin considerar su impacto innovador.

Figura 4. Modelo de plantilla para la técnica COCD Box.

Pasos en la aplicación de la técnica

1. Generación de Ideas

Reúne al equipo y plantea el problema: «¿Cuál es el futuro preferible?». A continuación, se pueden utilizar técnicas de brainstorming o lluvia de ideas para generar tantas ideas como sea posible, sin hacer críticas ni evaluaciones en esta etapa.

2. Evaluación y Clasificación Inicial

Cada miembro revisa todas las ideas y empieza a evaluarlas según dos criterios: el nivel de innovación y la viabilidad (tiempo, recursos, impacto). Es importante que esta primera clasificación sea individual o en pequeños grupos para que se obtengan perspectivas variadas.

3. Clasificación en la COCD BOX

Organiza las ideas en el cuadro de colores, asignando cada idea a la categoría que mejor refleje su grado de innovación y viabilidad:

- Ideas Azules: son realistas y fáciles de implementar, por lo que se colocan en la caja azul.
- Ideas Rojas: son viables y factibles a medio plazo y con recursos razonables, por lo que se ubican en la caja roja.
- Ideas Amarillas: son muy innovadoras o transformadoras, pero difíciles de ejecutar a corto plazo. Se colocan en la caja amarilla.
- Caja sin color: ideas inviables o con poca alineación al objetivo actual. Se dejan en la caja sin color.

4. Selección de las Ideas Prioritarias

Analizar y seleccionar las ideas con el equipo. En general, las ideas azules y rojas son prioritarias a corto y medio plazo, mientras que las ideas amarillas pueden planificarse como objetivos a largo plazo. Las ideas en la caja sin color se descartan, aunque pueden revisarse en un futuro si el contexto cambia.

2.4. Análisis de datos

Se ha utilizado el software Iramuteq que implementa el método Reinert y dos análisis complementarios, similitudes y especificidades. Se describen a continuación.

2.4.1. Método Reinert

Se llevó a cabo el análisis de los corpus textuales de los cuatro escenarios de futuro, mediante el método Reinert. Este método se basa en la premisa de que las palabras no son independientes unas de otras, sino que reflejan una forma de pensar sobre el tema del que se habla, ya que los enunciados adquieren significado a través de las palabras (Reinert, 1990, 1998). Este método pertenece a la tradición del análisis textual cuantitativo que combina técnicas de estadística multivariante con principios de análisis de discurso y semiótica. El método Reinert es muy empleado en estudios sobre percepciones colectivas. Su principales fortalezas radican en la capacidad para extraer, de manera inductiva, la estructura latente del discurso, identificar patrones léxicos dominantes sin imponer categorías preconcebidas y combinar el rigor cuantitativo con la interpretación cualitativa.

El corpus de intervenciones de cada sesión de grupo focal, fue sometido a un análisis léxico (método Reinert) mediante el uso del software *Iramuteq*. El texto se fragmenta en *Unidades Contextuales Elementales* (ECUs, por sus siglas en inglés: *Elementary Context Units*). Cada ECU es una porción de texto relativamente corta (normalmente entre 30 y 50 palabras), que constituye la unidad básica de análisis. El programa transforma las palabras a su forma canónica o lema (por ejemplo, «trabajando», «trabaja» y «trabajó» se reducen a «trabajar»), eliminando palabras vacías (*stopwords*) para centrarse en los términos con carga semántica. A continuación, construye una tabla de contingencia que registra la frecuencia de aparición de cada palabra en cada ECU. Así se observa cómo se distribuyen los términos clave a lo largo del corpus. El núcleo del método es un algoritmo de clasificación jerárquica descendente, inspirado en la lógica de la análisis factorial y *clustering analysis*. Esta técnica agrupa ECUs en clases o «mundos léxicos» internamente homogéneos, pero heterogéneos entre sí, en función de la co-ocurrencia de palabras. Cada clase resultante se interpreta como un campo semántico o «universo léxico» característico. El programa ofrece, además, asociaciones significativas con variables (por ejemplo, edad, género, rol institucional) si se han introducido metadatos. Finalmente, a partir de la tabla de contingencia, se elabora una matriz de distancias que permite ubicar gráficamente la relación de proximidad o distancia entre ECUs y clases, identificando nodos centrales y periféricos del discurso (Larruzea-Urkixo et al., 2021; Martins et al., 2022)

Para decidir qué palabras se consideran relevantes en el análisis con el método Reinert, se siguieron estos tres criterios, que aseguran que solo se consideren palabras que realmente caracterizan cada grupo de texto de forma clara y fiable (Fernandez Rotaeché et al., 2021):

- a) Frecuencia suficiente: la palabra debe aparecer más veces que el promedio general de ocurrencias en todo el texto analizado (promedio de veces que cada forma aparece en todo el corpus)¹.
- b) Valor esperado: la palabra debe tener un valor esperado mayor a 3, es decir, se espera que aparezca al menos tres veces en la clase o grupo de texto que se está estudiando.
- c) Asociación significativa: la relación de la palabra con la clase debe ser estadísticamente significativa. Para eso, se calcula un valor de chi-cuadrado igual o mayor a 3.89, lo que significa que hay menos de un 5% de probabilidad de que esta asociación ocurra por azar ($p < 0.05$, con 1 grado de libertad).

El software *Iramuteq*, al aplicar el método Reinert, agrupa automáticamente el texto en «clases» o grupos. Cada clase está formada por: (1) palabras clave que aparecen de forma frecuente y característica en ese grupo; y (2) segmentos de texto (ECUs) que contienen esas palabras. Estos agrupamientos se basan en cálculos estadísticos (frecuencias, chi-cuadrado), por lo que no son arbitrarios. En consecuencia, estos valores estadísticos permiten interpretar cada «clase» como un tema o subtema importante dentro del corpus. Existe una base cuantitativa que muestra que esas palabras y fragmentos están relacionadas entre sí de forma significativa. Una vez definidas las clases, se pueden analizar qué características de los participantes (*variables pasivas*²) se relacionan con cada clase. En nuestro caso, estas variables pasivas fueron:

- Género: mujer/hombre.
- Rol dentro de la universidad: Docente, Estudiante o Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios.
- En el caso de Docente: si tiene cargo de gestión o no. Área de conocimiento a la que pertenece.
- En el caso de Estudiante: si es estudiante de Grado o de Posgrado.

Todo el proceso de análisis (segmentación, agrupamiento, cálculos) es estadístico y reproducible, es decir, cualquier repetición del análisis con los mismos datos obtendrá los mismos resultados. La parte subjetiva surge al interpretar los resultados y poner nombre a cada clase. Para llevar a cabo esta asignación se tienen en cuenta las palabras más características, los fragmentos de texto representativos, las co-ocurrencias (qué palabras aparecen juntas) y los patrones

1 Lo que necesitas para el Criterio 1 es la frecuencia promedio de todas las formas (palabras) en el corpus. Por ejemplo, si tienes 1.000 palabras diferentes que aparecen un total de 10.000 veces, la media sería: $10.000 / 1.000 = 10$ ocurrencias promedio por forma. Así se establece el umbral: solo se incluyen palabras que aparecen más veces que esa media de ocurrencias.

2 No forman parte de la segmentación del texto, pero se cruzan después para analizar patrones (por ejemplo, ver si un tema se asocia más con mujeres que con hombres).

de distribución de esas palabras en el corpus. Esta interpretación final combina la base cuantitativa con la lectura cualitativa de los investigadores.

2.4.2. Análisis de similitud

El análisis de similitud es una técnica de análisis de redes léxicas que representa gráficamente cómo se relacionan las palabras dentro de un corpus, mostrando qué términos co-ocurren (aparecen juntos) en los mismos fragmentos de texto. El análisis de similitud ofrece una «radiografía» de la estructura semántica global complementario al detalle de clases (Clasificación Jerárquica Descendente – CHD).

El software Iramuteq aplica esta técnica siguiendo siguiendo siguiendo la teoría de grafos (Diestel, 2025) y la metodología propuesta por Marchand y Ratinaud (2012), así como la propuesta de Lahlou (1996) y Flament (1962) para visualizar redes de representaciones sociales. Esto significa que el software representa las palabras como «nodos» dentro de un grafo, y las relaciones entre palabras como «aristas» o líneas que las conectan. Cada arista muestra cuántas veces dos palabras aparecen juntas dentro de los mismos fragmentos de texto (co-ocurrencias). Así, se genera una red léxica que revela cuáles términos están más vinculados entre sí y qué palabras funcionan como puentes entre diferentes ideas o temas.

En primer lugar, examina todas las Unidades Contextuales Elementales (ECUs) generadas en la segmentación. Posteriormente, registra cuántas veces cada par de palabras aparece juntas en el mismo segmento y, finalmente, calcula una matriz de co-ocurrencias que sirve de base para construir un grafo de similitud: (a) Nodos, que son las palabras activas del corpus. (b) Aristas (líneas), que representan los vínculos entre palabras que co-ocurren. Y (c) el peso de la arista, que equivale al número de co-ocurrencias. En este tipo de análisis, cuanto más grande es un nodo, mayor es la frecuencia de la palabra; y cuanto más gruesa es la línea, más fuerte es la relación entre esas palabras. Este enfoque ayuda a entender de forma visual y cuantitativa la estructura interna del discurso.

El análisis de similitudes tiene un carácter exploratorio puesto que complementa la Clasificación Jerárquica Descendente, mostrando la articulación entre núcleos temáticos y palabras puente que estructuran el discurso analizado. Por otra parte, es un análisis reproducible, es decir, que las co-ocurrencias se calculan de forma objetiva. Permite visualizar rápidamente conexiones y subcampos temáticos. Es utilizado en estudios de representaciones sociales, discursos colectivos, narrativas y percepciones, por lo que es idóneo para estudios de futuros.

2.4.3. Análisis de especificidades

Es una técnica estadística que identifica qué palabras son significativamente más frecuentes en cada parte de un corpus, comparándolas con su distribución en el resto del mismo. Su finalidad es identificar vocabulario característico de cada subcorpus o variable (por ejemplo, grupos de participantes, géneros textuales o categorías sociodemográficas). Se basa en el cálculo del chi-cuadrado (χ^2) para determinar si la diferencia en la frecuencia de una palabra es estadísticamente significativa o se debe al azar.

El software Iramuteq compara cada forma léxica dentro de cada categoría con su frecuencia global. Para cada palabra, se genera una tabla de contingencia con la frecuencia de la palabra en una categoría y con la frecuencia de la palabra en todo el corpus. Aplica el test de chi-cuadrado de independencia para ver si la asociación es significativa. Por convención, $\chi^2 \geq 3.84$ indica $p < 0.05$, es decir, hay menos de un 5% de probabilidad de que la concentración de la palabra en ese grupo ocurra por azar o, dicho de otra forma, tenemos al menos un 95% de confianza de que la palabra está realmente sobrerrepresentada en ese grupo de forma significativa.

Con el análisis de especificidades se puede saber qué términos diferencian claramente a cada grupo, revelando sus rasgos discursivos distintivos. Resulta de utilidad en análisis comparativos: por ejemplo, contrastar la forma de hablar de distintos perfiles de participantes, momentos de una entrevista o tipos de textos. Finalmente, complementa la Clasificación Jerárquica Descendente (CHD) mostrando qué palabras caracterizan cada variable pasiva, aunque no formen clases.

3. Resultados

3.1.1. Escenario de futuro «Crecimiento»

El corpus analizado está compuesto por 148 textos, segmentados en 262 unidades contextuales elementales (ECUs) con una media de 26.72 palabras por segmento, siguiendo los parámetros recomendados por el Método Reinert. El total de ocurrencias léxicas asciende a 7001, distribuidas en 947 lemas, lo que refleja una riqueza léxica adecuada. La clasificación jerárquica descendente agrupó el 67.18% de los segmentos en 4 clases con asociaciones léxicas significativas, mediante el algoritmo de Clasificación Jerárquica Descendente (CHD), a partir de 246 formas activas con frecuencia mínima de 3. Estos resultados proporcionan una base estadística sólida para interpretar los temas predominantes en el corpus y analizar su relación con las variables «pasivas». El vocabulario de cada clase coincide con los grandes bloques narrativos entregados antes del diálogo. De hecho, las palabras actúan como «anclas» que los participantes emplearon al posicionarse respecto al escenario de futuro «Crecimiento».

Tabla 3. Clases léxicas (CHD) y su significado en el escenario de futuro «Crecimiento».

Clase	% de ECUs	Palabras nucleares ($\chi^2 \geq 8$)	Núcleo temático
1	32,4 %	<i>crecimiento, cuestión, económico, escenario, recurso...</i>	Desarrollo y campus: discurso sobre crecimiento, recursos y faltas percibidas en la universidad.
2	16,5 %	<i>sostenibilidad, parecer, fijar, palabra, pregunta...</i>	Construcción del concepto de sostenibilidad: debate terminológico y reflexiones sobre su alcance.
3	26,1 %	<i>metodología, alumno, clase, atender, trabajar, querer...</i>	Práctica docente: foco en la relación profesor–alumno, planificación de clase y mejora metodológica.
4	25 %	<i>conocer, año, cosa, gente, tiempo, trabajo...</i>	Experiencia personal y trayectoria: relatos vivenciales, paso del tiempo y observaciones cotidianas.

**Variables pasivas con $\chi^2 > 3,89$ y $p < 0,05$ consideradas significativas

Como se puede observar en el dendograma de la Figura 1, siguiendo la división del análisis de clúster, se extrajeron cuatro clases o temáticas principales referidas a la organización (universidad) con relación a la evolución y el desarrollo profesional (clases 1, 2 y 3), así como a uno de sus actores principales (docente) y sus experiencias con la comunidad universitaria (clase 4).

El dendograma se dividió en 2 ramas: la primera rama se compone de la primera, segunda y tercera clase, las cuales hacen referencia a la institución universitaria. En concreto, en la clase 1 se aborda el «Desarrollo» de la organización universitaria (32.39%). Se vincula un mayor desarrollo económico con un abandono de la presencia continuada en el campus universitario: «Estamos aquí por la mañana y desaparecemos a las 13:00 del campus. Es un páramo entonces. Claro se está perdiendo también toda esa vida que ha fomentado la mejora de cierto crecimiento económico. Y a los estudiantes les pasa lo mismo» (hombre, docente, con cargo, didáctica cc sociales; $\chi^2= 97.54$). Y, por otra parte, se plantea una paradoja al considerar que este escenario realmente puede plantear la necesidad de un «decrecimiento» para poder mantener unos servicios universitarios viables: «Aquí se habla de un escenario de crecimiento, pero que es absurdo porque la sostenibilidad a lo mejor para que nuestra universidad sea viable tiene que decrecer, tiene que reducir en dimensión, en títulos, edificios y eso es lo que la hace sostenible» (hombre, docente, sin cargo, sociología; $\chi^2= 79.99$). Para esta clase se muestran dos variables pasivas asociadas: sociología ($\chi^2= 12.54$; $p<0,001$) y didáctica de las ciencias sociales ($\chi^2= 8.70$; $p<0,005$).

Figura 5. Dendrograma del corpus textual del escenario de futuro «Crecimiento».

La clase 2 se centra en el concepto de «Sostenibilidad» y su vinculación con las universidades (16.48%). Se reconoce que «parece ser uno de los principios fundamentales», una «línea estratégica», aunque sigue prevaleciendo una visión estrecha acerca de que la sostenibilidad está relacionada, exclusivamente, con cuestiones del entorno natural, «siendo algo más que eso» ya que implica «interdisciplinariedad» y debería estar reflejado en las guías docentes de las asignaturas, ya sea en competencias, contenidos o criterios de evaluación (hombre, docente, con cargo, educación; $\chi^2= 135.95$). También se reconoce que el contexto geográfico de la universidad lo vincula estrechamente con la naturaleza y hace que «la principal riqueza de nuestra región es el territorio», si bien aún no se aprovechan los recursos económicos potenciales de esta realidad (hombre, docente, con cargo, didáctica cc sociales; $\chi^2= 8.07$). En el debate se incluye el proyecto EU GREEN³ por su estrecha relación con la idea de «sostenibilidad» y la

3 EU GREEN (*European University Alliance for Sustainability: responsible GRowth, inclusive Education and ENVIRONMENT*) es una alianza de universidades europeas coordinada por la Universidad de Extremadura. El proyecto se centra en promover la transformación sostenible de la enseñanza superior, la investigación y la gestión universitaria. Sus principales líneas de acción incluyen: la creación de títulos conjuntos, el impulso de movilidad internacional inclusiva, la colaboración en investigación interdisciplinar sobre sostenibilidad, y la transferencia de conocimiento para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

promoción de «títulos conjuntos con Europa» aunque con escasa participación porque «supone una burocratización de tu labor, porque tienes que coordinar al profesorado de toda Europa» (hombre, docente, con cargo, educación; $\chi^2= 82.55$). En esta clase se observa una mayor presencia del sexo masculino ($\chi^2= 4.96$; $p<0,005$) en el discurso sobre sostenibilidad, con vinculación al ámbito de conocimiento de las Ciencias Sociales (sociología, economía, educación).

Finalmente, en la clase 3 emerge la «práctica docente» como actividad central de la institución universitaria (26.14%). Se destaca la necesidad de adecuar las metodologías docentes a las necesidades específicas de los estudiantes universitarios. «¿Estamos preparados para incluir todo tipo de metodología que permitan llegar a la mayoría de nuestros alumnos, atendiendo a sus peculiaridades y dificultades? Pues probablemente no. Y ¿estaríamos dispuestos a hacerlo? Pues, probablemente, tampoco.» (hombre, docente, con cargo, educación; $\chi^2= 71.84$). Se reclama una mayor capacitación del profesorado universitario en metodologías ya que los docentes están «dando palos de ciego durante todo el día [...] cuando en la universidad hay mucha gente que sabe y estamos cada uno en nuestro centro haciendo nuestras cosas y no hay fluidez» (mujer, docente, sin cargo, ingeniería; $\chi^2= 58.00$). Cuando este intercambio de conocimientos didácticos se produce, entonces se evidencia el cambio. «Yo nunca me bajaba de mi atril a hablar con los alumnos», pero una profesora le ofreció otras alternativas metodológicas para «ponerlos a trabajar en clase con una práctica y yo darme paseos y hacer preguntas y hacer cosas [...] No lo habría hecho en mi vida, a mí me ayudo [nombre de la profesora] mucho.» (mujer, docente, con cargo, derecho; $\chi^2= 47.25$). En esta clase, se evidencia que los estudiantes de posgrado ($\chi^2 = 6,30$; $p<0,005$) muestran, significativamente, un mayor interés por la innovación metodológica.

La segunda rama incluye la clase 4 que recoge la «Experiencia» vital en la organización universitaria (25%). Se valora muy especialmente la necesidad del encuentro e intercambio entre los miembros de la comunidad universitaria, como la actividad que se desarrolló para este estudio de futuros. «Es que perder tiempo en esto es ganar otras cosas, porque hoy estamos ganando [...] porque hoy nos conocemos y yo mañana tengo un problema y llamé a [nombre de un participante]» (mujer, PTGAS; $\chi^2= 79.42$). Se demanda la posibilidad de crear equipos pedagógicos o comunidades de aprendizaje donde intercambiar conocimientos y experiencias. «Los recursos están muy bien [...] pero hay veces que se pueden hacer cosas con equipos» (mujer, docente, sin cargo, ingenierías; $\chi^2= 65.69$). Por otra parte, se observa una dificultad de los estudiantes para generar grupos y trabajar de modo colaborativo. «He mandado un trabajo este año y veía que los alumnos no se juntaban a hacer el trabajo. [...] Creo que es un problema que tienen nuestros alumnos y es un pena que no sean capaces de interactuar todos con todos» (mujer, docente, con cargo, derecho; $\chi^2= 59.23$). «Un tema que ha cambiado es el de las relaciones interpersonales de los estudiantes [...] Había mucho menos problemas de acoso entre iguales» (mujer, PTGAS; $\chi^2=$

57.10). Se evidencia una mayor presencia del sexo femenino ($\chi^2 = 8,86$; $p < 0,005$) en esta clase 4, con relatos de experiencia y percepción del entorno educativo.

En la figura 2 se muestra el Análisis Factorial de Correspondencias (AFC) del corpus correspondiente al escenario de futuro «Crecimiento». El cuadrante inferior-derecho (verde) recoge las reflexiones sobre el significado y los límites de la sostenibilidad. El cuadrante superior-derecho (cian) se focaliza en métodos de aula y rol del alumno. El cuadrante inferior-izquierdo (rojo) recoge el debate sobre crecimiento económico y gestión de recursos institucionales. Y, finalmente, el cuadrante superior-izquierdo (morado), aglutina las anécdotas y experiencias personales ligadas al tiempo, la gente y el trabajo. Los cuatro núcleos léxicos: *crecimiento* (rojo), *experiencia* (azul), *práctica docente* (morado) y *sostenibilidad* (verde), estructuran el discurso del grupo focal, reproduciendo las mismas líneas de tensión anticipadas en el escenario prospectivo entregado a los participantes.

Se identifican dos ejes semánticos principales (79,7 % de varianza explicada): (1) macro-institucional versus micro-pedagógico y (2) reflexivo-conceptual versus narrativo-experiencial. El factor 1 (X) ofrece una oposición entre el eje «macro-experiencial», es decir, cómo se vive la universidad y sus recursos (orientación institucional-estratégica, rojo+verde), frente al eje «micro-formativo», es decir, cómo se enseña y qué valores se debaten (orientación pedagógico-conceptual, morado+verde). El factor 2 (Y) muestra el contraste entre «definir/argumentar» (abajo), frente a «narrar/contar» (arriba), o dicho de otro modo, entre un discurso reflexivo-conceptual (verde) en oposición a un discurso descriptivo-empírico (morado).

El eje horizontal contrapone la discusión sobre políticas digitales, sostenibilidad y metodologías frente a la descripción de recursos, tiempo y experiencias personales. El eje vertical evidencia que el debate osciló entre definir conceptos («sostenibilidad») y contar casos («conocer gente, trabajar»). La pregunta «C» («¿prefieres ese futuro?») estimuló argumentos abstractos, mientras que la pregunta «E» («¿qué evitar?») generó ejemplos concretos.

Se detectan las siguientes sinergias y tensiones: (a) «sostenibilidad» y «crecimiento» aparecen en polos opuestos del eje X, reflejando la tensión entre expansión y responsabilidad ambiental en el discurso del grupo focal. Este tipo de polaridades tiene el riesgo de conducir a discursos paralelos sin punto de encuentro, por lo que debería favorecerse debates que integren ambos conceptos (*crecer sosteniblemente*) (b) El clúster cian se sitúa cerca (en el eje X) de la sostenibilidad verde, mostrando cómo el diálogo sobre nuevas metodologías docentes se vincula con el compromiso sostenible (p.ej., clases híbridas o reducción de papel). (c) El bloque morado se aleja de los otros tres, sobre todo en eje Y, lo que sugiere que los relatos cotidianos se emitieron con menor carga conceptual y se compartieron en momentos diferentes del debate. Este bloque con menor conexión puede dar lugar a una invisibilización de las experiencias personales en la definición de planes estratégicos. En consecuencia, sería deseable

incorporar en informes estratégicos, algunos componentes «narrativos» o «experienciales» más cualitativos que equilibren las visiones «macro» y «micro».

Figura 6. Mapa AFC (Análisis Factorial de Correspondencias) correspondiente al escenario «Crecimiento»⁴.

La alta concentración de términos del escenario (p. ej. crecimiento, sostenibilidad, metodología) demuestra que el documento base prospectivo funcionó como marco cognitivo; los participantes lo incorporaron explícitamente en su discurso. La sostenibilidad digital emerge como cuestión más discutida (χ^2 máximo), coincidiendo con la sección «Educación digital sostenible» del documento base. La variable género asociada a la clase 4 sugiere que las vivencias cotidianas y los «riesgos blandos» (salud mental, inclusión) fueron abordados más por las mujeres, mientras que hombres enfatizaron el plano conceptual de la sostenibilidad. Se observa que cada conjunto de preguntas del guion generó el tipo de contenido esperado: problemas/soluciones (clase 1-2), valoración axiológica (clase 3) y ejemplos experienciales (clase 4).

Tabla 4. Relaciones entre las cuatro clases léxicas con el escenario de futuro «Crecimiento».

4 Regla visual: cuanto más grande la palabra, mayor es su contribución (χ^2) a la definición del eje; cuanto más próximas estén dos palabras, con mayor frecuencia aparecen juntas en los mismos segmentos de texto (ECUs).

Clase Reinert	Rasgo central del escenario 2030 con el que conecta	Evidencia léxica / extracto	Elementos del guion de debate que lo activan
1. Desarrollo y campus (32 %)	Visión macro de expansión universitaria y gestión inteligente de recursos («optimizar al máximo sus recursos... mediante IoT e IA»)	Alta co-ocurrencia de <i>crecimiento-escenario-recurso</i>	Preguntas A3 / A4 sobre problemas organizativo-digitales que «habrán desaparecido» y eficiencia de campus
2. Práctica docente (26 %)	Eje de formación personalizada y creatividad digital («plataformas LMS+ que adaptan contenido...»; «el docente es co-creador»)	Léxico centrado en la interacción profesor-alumno y la mejora metodológica	Preguntas A2 / A3 / D: cómo cambian las prácticas docentes y qué hacer hoy para avanzar hacia ese futuro
3. Sostenibilidad conceptual (16 %)	Bloque de educación digital sostenible («apuesta global por una educación digital sostenible»)	Termino-clave <i>sostenibilidad</i> con $\chi^2 = 45.3$; debates sobre su definición y alcance	Preguntas A4 / A5 / C: ¿es preferible este futuro? ¿qué riesgos trae la transformación digital?
4. Experiencia vivencial (25 %)	Perspectiva cotidiana sobre impacto del cambio en trayectorias personales (escenario plantea bienestar, inclusión)	Narrativas en primera persona; predominio femenino (<i>sex_mujer</i> , $\chi^2 = 8,86$)	Pregunta A1: actitud/comportamiento de la comunidad universitaria ante el futuro descrito

Análisis de similitud

La figura 2 muestra, como resultado del análisis de similitud, las co-ocurrencias (palabras que aparecen juntas) y su estructura de conexiones. En el gráfico se muestran los «nodos» o palabras activas (frecuencia ≥ 3 en el corpus); el «tamaño del nodo» que es la frecuencia absoluta de la palabra; las «aristas», es decir, las co-ocurrencias dentro de la misma ECU; solo se representan si aparecen ≥ 2 veces (umbral de arista = 2). Finalmente, los colores identifican comunidades detectadas mediante el algoritmo Louvain; cada una agrupa vocablos que co-ocurren más entre sí que con el resto. Las aristas gruesas indican vínculos léxicos estables (≥ 5 co-ocurrencias).

Figura 7. Resultados del análisis de similitud léxica por comunidades correspondiente al escenario «Crecimiento»

El grafo (figura 2) muestra un discurso doblemente polarizado: estrategia de futuro (crecimiento-sostenibilidad) versus relato experiencial (vivencias). Como se puede observar el grafo está organizado en torno a un núcleo articulador (0) con verbos de argumentación y gestión de problemas, que enlazan todas las líneas temáticas. De él se desprenden seis comunidades periféricas que corresponden a los grandes focos discursivos del grupo focal: (1) Innovación y recursos universitarios; (2) Relato contextualizado sobre el desarrollo institucional (amarillo); (3) Análisis de valores del escenario propuesto; (4) Organización de la enseñanza y rol del estudiante (cian); (5) Debate conceptual y ético sobre sostenibilidad, y (6) Narrativas vivenciales y experiencia cotidiana.

De la lectura de los ejes implícitos en el grafo (figura 2) emerge (izquierda-derecha) un polo institucional-estratégico (crecimiento, sostenibilidad, campus) frente a un polo vivencial-cotidiano (gente, tiempo, hablar) y, por otro (arriba-abajo) un plano conceptual-argumentativo (nodo «decir» y comunidad 5) frente a un plano descriptivo-operativo (comunidades 6 y 4).

Las comunidades están bien separadas, lo que confirma la coherencia temática de cada bloque detectado en la CHD (Clasificación Jerárquica Descendente). La clase 1 (Desarrollo) se encuentra representada en las comunidades léxicas 1 y 2. La clase 2 (Sostenibilidad) con las comunidades 3 y 5. La clase 3 (Práctica docente) con la comunidad 4. Y la clase 4 (Experiencia) con la comunidad 6.

Análisis de especificidades: sexo

Según se puede observar en la figura 3, el residuo +5.0 para la palabra «sostenibilidad» indica que los participantes de sexo masculino mencionan este concepto con mucha más frecuencia de la esperada. El término «crecimiento» refuerza la misma orientación (residuo +2.3). En suma, los hombres dominan el discurso sobre estrategias de expansión sostenible. Por otra parte, las mujeres sobre-utilizan la palabra «poder» (residuo +3,0), aludiendo a capacidad, empoderamiento o influencia dentro del escenario de futuro. El sustantivo «problema» también se inclina hacia el grupo femenino, sugiriendo mayor énfasis en obstáculos o riesgos.

Figura 8. Análisis de especificidades con la variable pasiva «sexo».

El análisis revela dos énfasis léxicos de género: los hombres monopolizan la retórica de «sostenibilidad y crecimiento», mientras las mujeres introducen la dimensión de «poder y problemas», aportando matices críticos y de *agencia* personal, es decir, de capacidad para actuar de forma intencional, tomar decisiones y producir cambios en su entorno. La sobre-frecuencia de la palabra «poder» en el grupo femenino sugiere que las mujeres introducen con más fuerza la idea de «yo puedo hacer / cambiar algo».

Estas especificidades complementan la distribución de los sexos en las clases CHD (hombres concentrados en la clase «Sostenibilidad», mujeres en la clase «Vivencias cotidianas»). Otros términos relativos a la comunidad académica (profesor, alumno) y verbos de actitud (querer, crear/creer) no alcanzan significación, lo que indica similitud discursiva entre sexos en esos temas.

Análisis de especificidades: docentes

Aunque las diferencias no alcanzan el umbral de significación estadística, el análisis revela dos matrices discursivas: una, más reglada y orientada a la solución de problemas (docentes con cargo); otra, más propositiva y centrada en la capacidad de crecer y transformar (docentes sin cargo).

Figura 9. Análisis de especificidades con la variable pasiva «docente» (con cargo o sin cargo institucional).

Con relación al perfil léxico de los docentes con cargo, el término «profesor» (residuo +1.8) constata que aluden a su rol formal con más frecuencia de la esperada, coherente con su responsabilidad institucional. Muestran mayor preocupación por la dimensión estratégica-ambiental del escenario (sostenibilidad; +1.7). Su discurso incluye más referencias a dificultades y a la gestión del alumnado (+1.2 y 0.8, respectivamente). Pero hablan menos de emporamiento individual (poder; -1.0) y del concepto de «crecimiento» (-1.3). Por lo tanto, se puede evidenciar que los docentes con cargo tienden a un registro institucional: hablan como profesores-gestores que analizan problemas y orientan la sostenibilidad.

Respecto al perfil léxico de los docentes sin cargo, emplean más la idea de «crecimiento» (+1.3) y otros términos como «profesor», «alumno», «sostenibilidad» o «problema», las usan menos de los esperado. Esto podría sugerir una menor atención por la dimensión organizativa y el discurso ambiental. Así pues, los docentes sin cargo se sitúan en un discurso más orientado a metas, deseos y proyección de futuro. No se limitan a describir la situación actual, sino que enfatizan lo que se quiere llegar a ser («crecer», «mejorar», «innovar»). Los docentes sin cargo hablan más de posibilidades futuras y de su propio rol que de problemas, cargos o formalidades. Se centran en la experiencia y la iniciativa individual, más que en la lógica institucional.

Conclusiones

El análisis del escenario de futuro «Crecimiento» permite identificar cuatro ejes estratégicos fundamentales. En primer lugar, la cuestión del crecimiento y los recursos refleja la necesidad de ampliar servicios y campus, aunque con la advertencia de evitar sobredimensionamientos que comprometan la sostenibilidad futura. En segundo lugar, la sostenibilidad aparece como un concepto aún poco definido, cuya clarificación resulta prioritaria para integrarla en las dimensiones docente, investigadora y de gestión. En tercer lugar, las metodologías docentes concentran una demanda clara de capacitación práctica y de espacios de intercambio que permitan innovar en el aula. Por último, la experiencia cotidiana aporta elementos que no deben pasarse por alto: dificultades de coordinación, carga emocional en la comunidad universitaria y obstáculos para que el alumnado se organice en grupos.

Del debate emergen asimismo tensiones y oportunidades clave. La oposición entre crecimiento y sostenibilidad constituye un dilema central, que puede convertirse en una oportunidad si se articula un discurso de crecimiento sostenible. De forma similar, la distancia entre lo macro y lo micro (estrategias institucionales frente a vivencias de aula) sugiere la necesidad de establecer mecanismos de conexión que permitan traducir lo estratégico en acciones operativas, al tiempo que las experiencias del día a día retroalimenten la planificación. También se constata la brecha entre los planteamientos conceptuales y las narrativas experienciales, lo que subraya la importancia de integrar ambas dimensiones para que los grandes principios no queden desconectados de la práctica.

El análisis por perfiles muestra diferencias relevantes en los discursos. Los hombres tienden a situarse en un plano más institucional, con énfasis en sostenibilidad y crecimiento, mientras que las mujeres introducen una mirada crítica sobre el poder y los problemas, aportando sensibilidad ante los riesgos. Quienes ocupan cargos se centran en la gestión y las dificultades, mientras que los docentes sin responsabilidad de gestión se expresan en términos más proclives al cambio. Incluir estas miradas diversas en el proceso de planificación es un factor decisivo para evitar sesgos y enriquecer las estrategias de futuro.

A partir de estas evidencias se pueden establecer varias recomendaciones operativas. En primer lugar, resulta necesario consensuar una definición amplia de sostenibilidad que incorpore las dimensiones ambiental, social, pedagógica y económica. En segundo lugar, se propone revisar el modelo de crecimiento de la universidad, apostando por un desarrollo selectivo, basado en criterios de calidad y sostenibilidad. En tercer lugar, conviene impulsar metodologías híbridas que vinculen innovación pedagógica con prácticas sostenibles, como la digitalización de procesos. Asimismo, se recomienda crear comunidades de práctica docente que favorezcan la formación entre pares y el intercambio de experiencias exitosas. No menos importante es dar espacio a las narrativas del día a día de docentes,

PTGAS y estudiantes, en los planes estratégicos, de modo que los relatos cotidianos se incorporen a la planificación institucional. Finalmente, se señala la conveniencia de reducir la burocracia asociada a iniciativas y alianzas internacionales, como EU GREEN, para que sean percibidas como instrumentos útiles y no como una carga adicional.

3.1.2. Escenario de futuro «Colapso»

El corpus analizado está compuesto por 137 textos, segmentados en 218 unidades contextuales elementales (ECUs) con una media de 25.20 palabras por segmento, siguiendo los parámetros recomendados por el Método Reinert. El total de ocurrencias léxicas asciende a 5493, distribuidas en 915 lemas, lo que refleja una riqueza léxica adecuada. La clasificación jerárquica descendente agrupó el 67.43% de los segmentos en 4 clases con asociaciones léxicas significativas, mediante el algoritmo de Clasificación Jerárquica Descendente (CHD), a partir de 221 formas activas con frecuencia mínima igual o mayor de 3. Estos resultados proporcionan una base estadística sólida para interpretar los temas predominantes en el corpus y analizar su relación con las variables «pasivas». El vocabulario de cada clase coincide con los grandes bloques narrativos entregados antes del diálogo. De hecho, las palabras actúan como «anclas» que los participantes emplearon al posicionarse respecto al escenario de futuro «Colapso».

Tabla 5. Clases léxicas (CHD) y su significado en el escenario de futuro «Crecimiento».

Clase	% de ECUs	Palabras nucleares ($\chi^2 \geq 8$)	Núcleo temático
1	15,7%	<i>licencia, google, decisión, sistema, microsoft</i>	Gestión tecnológica y costes de las licencias. Debate sobre la migración de Google a Microsoft, costes e «inasumibilidad» económica.
2	32,6%	<i>aquí, sitio, claro, movimiento, volver</i>	Anclaje territorial y atractivo del lugar: vivir, trabajar o volver a Extremadura; calidad de vida frente a carencias estructurales.
3	27,2%	<i>decir, poner, digital, presente, financiación</i>	Cambio digital y comunicación: discursos sobre presentismo tecnológico, financiación y necesidad de «poner» recursos. Debate sobre el cambio digital y la urgencia de financiación.
4	24,5%	<i>hacer, bueno, falta, profesor, cosa</i>	Acción pedagógica y soluciones: énfasis en «hacer» frente a la falta de recursos, rol del profesorado y mejora continua. Respuesta pragmática: «hacer» frente a la falta de recursos.

**Variables pasivas con $\chi^2 > 3,89$ y $p < 0,05$ consideradas significativas

Figura 10. Dendrograma del escenario de futuro «Colapso».

En la figura 3 se muestra el Análisis Factorial de Correspondencias (AFC) del corpus correspondiente al escenario de futuro «Colapso».

Figura 11. Mapa AFC (Análisis Factorial de Correspondencias) correspondiente al escenario «Colapso»

Este gráfico proyecta las 4 clases (y sus lemas más característicos) en dos ejes que explican el 70,5% de la inercia léxica (Factor1 = 38,9%; Factor 2 = 31,6%): (1) Infraestructura versus Práctica docente y (2) Anclaje territorial versus Presente digital. El factor 1 (X) muestra una oposición entre la «infraestructura» y la «acción pedagógica». El polo izquierdo (clúster rojo) se centra en la gestión de licencias y sistemas frente al polo derecho (clúster azul-lila) se focaliza sobre la respuesta docente y operativa. El eje separa el discurso administrativo-tecnológico, que se centra en la migración desde Google a Microsoft y en los costes «inasumibles» de esta decisión, de la narrativa pragmática que reclama «hacer» para superar la carencia de recursos. La amenaza de la dependencia TIC se discute desde la experiencia local. Con relación al escenario de futuro, el extremo izquierdo denuncia la dependencia estructural de proveedores TIC que tiene la universidad y en el extremo derecho se evidencia la iniciativa del profesorado que busca soluciones prácticas a pesar de las limitaciones. El factor 2 (Y) muestra en el polo inferior (clúster verde) la identidad y el lugar, y en el polo superior (clúster cian-azul) el presente tecnológico y la financiación. El eje contrapone la referencia al territorio («estar aquí», «volver»), que subraya la calidad de vida y la fuga de talento, con un discurso de presente digital preocupado por «poner» recursos y «financiación» para adaptarse al momento actual. En clave de prospectiva, el polo inferior reivindica la vocación local de la universidad (permanecer en el territorio

para revalorizarlo), mientras que el polo superior señala la urgencia de actualizarse ante la presión tecnológica global.

Los factores muestran dos tensiones complementarias en el debate del grupo focal, que se pueden formular como preguntas: (1) ¿seguimos debatiendo sobre los costes tecnológicos, y lo acertado o desacertado de las decisiones adoptadas, o pasamos a la acción docente? (Infraestructura vs. Práctica); y (2) ¿reforzamos la identidad territorial o priorizamos la actualización tecnológica? (Local vs. Global-digital). De estas polaridades se puede concluir la necesidad de diseñar estrategias que conecten la modernización tecnológica con la realidad local y, al mismo tiempo, transformen los diagnósticos en acciones concretas para la práctica docente en el aula.

En conjunto, el mapa léxico confirma que la narrativa sobre el escenario de futuro «Colapso» funcionó como marco cognitivo: los participantes reprodujeron sus cuatro grandes bloques y articularon sus respuestas siguiendo los ejes previstos por las preguntas del guion. Esto refuerza la validez del método prospectivo empleado en el grupo focal.

Tabla 6. Relaciones entre las cuatro clases léxicas con el escenario de futuro «Colapso».

Clase Reinert	Rasgo central del escenario 2030 con el que conecta	Evidencia léxica / extracto ($\chi^2 \geq 8$)	Elementos del guion que lo activan
1. Gestión tecnológica y licencias (15,65%)	Falta de financiación para mantener infraestructura TIC conduce a una vuelta a metodologías presenciales para reducir costes.	<i>licencia, google, microsoft, insumible, sistema</i> «La licencia de Zoom es inasumible...»	Preguntas A3 (problemas organizativo-digitales actuales) y A4 (nuevos problemas tecnológicos)
2. Identidad territorial (32,65%)	«Regresar» al campus físico en una región periférica con calidad de vida pero carencias estructurales	<i>aquí, sitio, volver, claro, movimiento</i> «Aquí se vive muy bien ... atraer talento a Extremadura»	Pregunta A1 (actitud/comportamiento de la comunidad) + bloque E (riesgos a evitar)
3. Cambio digital y financiación (27,21%)	Emergencia de «críticos digitales» y saturación de herramientas en el escenario de colapso	<i>decir, poner, digital, presente, financiación</i> «Poner recursos ya ... el presente digital nos sobrepasa»	Preguntas A2 (problemas educativo-digitales) y A5 (problemas futuros)
4. Respuesta pragmática (24,49%)	Peso del docente presencial como sostén del sistema tras el colapso	<i>hacer, profesor, falta, bueno, gente</i> «Menos diagnóstico y más hacer... el profesor sostiene»	Bloque D (cinco acciones para actuar desde hoy)

Las cuatro clases léxicas incluyen de manera bastante precisa las cuatro amenazas que el documento de escenario «colapso» describe (financiación, críticos digitales, eduhiperinflación, ética). Cada bloque léxico se activa justo tras la pregunta asociada, evidenciando la eficacia del guion para conducir el debate.

El Factor1 expone la antítesis central del escenario: tecnología cara que colapsa frente a docentes que sostienen el sistema. La correlación de verbos de acción (hacer) con sustantivos de carencia (falta) confirma que los participantes internalizaron el mensaje de «volver a la pizarra y la tiza». El Factor2 expresa la tensión «presencialidad vs. oferta online», que define el concepto de *eduhiperinflación* y «regreso al campus» del escenario. El léxico sobre el lugar (aquí, volver) evidencia el interés por diferenciarse territorialmente ante un mercado saturado. La clase «presente digital» saca a la luz las inquietudes señaladas en la sección de la narrativa «Críticos digitales», como reacción a las fake-news, los problemas de privacidad y los efectos negativos sobre la salud mental, tal como emergió en las intervenciones de los estudiantes.

Análisis de similitud

La figura 6 muestra, como resultado del análisis de similitud, las co-ocurrencias (palabras que aparecen juntas) y su estructura de conexiones. En el gráfico se muestran los «nodos» o palabras activas (frecuencia ≥ 3 en el corpus); el «tamaño del nodo» que es la frecuencia absoluta de la palabra; las «aristas», es decir, las co-ocurrencias dentro de la misma ECU; solo se representan si aparecen ≥ 2 veces (umbral de arista = 2). Finalmente, los colores identifican comunidades detectadas mediante el algoritmo Louvain; cada una agrupa vocablos que co-ocurren más entre sí que con el resto. Las aristas gruesas indican vínculos léxicos estables (≥ 5 co-ocurrencias).

análisis del discurso desarrollado en este escenario implicaría que la planificación institucional debería priorizar micro-proyectos docentes y de innovación que puedan lanzarse en el corto plazo y servir de demostradores de impacto. Por otra parte, la transformación digital no puede ignorar el coste económico de su implantación.

El clúster de palabras *licencia, sistema, insumible* revela preocupación por la dependencia de grandes proveedores TIC. Aun así, la comunidad reconoce que, sin actualización digital, no se impedirá el colapso. En consecuencia parece imprescindible diseñar un modelo híbrido que combine los servicios SaaS⁵ allí donde aportan ventaja competitiva inmediata y soluciones FOSS (software libre/autogestionado) en los ámbitos críticos de soberanía (se evita repetir la «dependencia Google/Microsoft» descrita en el grupo focal) y personalización (se adapta el código a flujos docentes propios; p. ej. plugins específicos para Moodle). Este modelo híbrido ofrecería un plan de contingencia cruzado: si falla el proveedor SaaS, se reactiva servicio interno. También fomentaría la formación en competencias digitales mediante el software libre y la empleabilidad del alumnado con la capacitación en aplicaciones habituales en las organizaciones. Y, además, permitiría a la institución una soberanía selectiva sobre datos sensibles (tales como expedientes académicos, datos de investigación, entre otros) y cumplir con las normativas sobre protección de datos.

Conclusiones

El escenario «Colapso» reúne un corpus de 137 textos, segmentados en 218 fragmentos, que permiten identificar cuatro grandes núcleos temáticos. En primer lugar, la gestión tecnológica y los costes de licencias reflejan la preocupación por la dependencia de grandes proveedores, ejemplificada en el debate sobre la migración de Google a Microsoft y los costes percibidos como «inasumibles». Este bloque señala el riesgo de que la falta de financiación para mantener la infraestructura digital conduzca a un retorno forzado a metodologías presenciales como mecanismo de ahorro.

En segundo lugar, emerge con fuerza el anclaje territorial, con un 32,6% de los discursos centrados en la vida en Extremadura, sus ventajas en calidad de vida y, al mismo tiempo, las limitaciones estructurales que dificultan atraer y retener talento. La identidad local se convierte así en un factor estratégico para diferenciarse en un entorno global saturado.

El tercer bloque se articula en torno al cambio digital y la financiación, donde se detecta un discurso crítico hacia el presentismo tecnológico y la saturación de herramientas digitales, acompañado de una reclamación urgente de recursos. Se advierte que, en un contexto de colapso, la falta de apoyo económico puede amplificar la brecha tecnológica y deteriorar la capacidad de innovación docente.

5 Software as a Service (software como servicio). En lugar de comprar licencias perpetuas e instalar aplicaciones en servidores propios, la institución contrata servicios en la nube que se pagan por uso (suscripción anual o mensual) y que cubren a todo el campus.

El cuarto núcleo lo constituye la acción pedagógica y las respuestas pragmáticas. Aquí se subraya el rol del profesorado como sostén del sistema, insistiendo en «hacer» más que en diagnosticar, y en mantener la enseñanza pese a las carencias. Esta narrativa rescata la centralidad del docente como garante de continuidad en un escenario de restricciones severas.

El análisis factorial sitúa dos tensiones principales en el debate: por un lado, la oposición entre infraestructura tecnológica y práctica docente, es decir, entre los costes del sistema digital y la capacidad de los docentes para mantener el funcionamiento de la institución; por otro, la tensión entre identidad territorial y presente digital, que enfrenta la apuesta por reforzar el arraigo local con la necesidad de actualizarse ante las presiones de la globalización tecnológica.

Los factores muestran, en consecuencia, dos dilemas clave. El primero es decidir si continuar discutiendo sobre la dependencia tecnológica y la adecuación de las decisiones adoptadas, o pasar directamente a la acción docente. El segundo es optar entre reforzar la identidad territorial o priorizar la modernización digital. Ambos dilemas apuntan a la urgencia de diseñar estrategias híbridas que conecten la actualización tecnológica con la realidad local y que, al mismo tiempo, transformen los diagnósticos en acciones pedagógicas concretas.

El análisis de similitud refuerza esta interpretación al mostrar un eje discursivo que transita de «decir» a «hacer» y de ahí al «cambio». Esta secuencia evidencia que el debate superó la fase meramente diagnóstica y se orientó hacia propuestas de acción inmediata. En este sentido, se plantea que la planificación institucional debe dar prioridad a microproyectos de innovación docente, factibles en el corto plazo y capaces de demostrar impacto tangible.

El análisis de este escenario pone de relieve tres conclusiones. La primera es la necesidad de explorar modelos híbridos de gestión tecnológica que combinen soluciones comerciales de gran escala con software libre y autogestionado, de manera que se preserve cierta soberanía digital y se garantice la continuidad de los servicios. La segunda es aprovechar la identidad territorial como ventaja competitiva en un mercado saturado, fortaleciendo el arraigo y la capacidad de atracción de talento. La tercera es reconocer al profesorado como pilar fundamental en situaciones de crisis, ofreciendo apoyo a sus iniciativas pragmáticas y facilitando la puesta en marcha de proyectos concretos que respondan de manera inmediata a las limitaciones de recursos.

3.1.3. Escenario de futuro «Disciplina»

El corpus analizado está compuesto por 166 textos, segmentados en 262 unidades contextuales elementales (ECUs) con una media de 26.72 palabras por segmento, siguiendo los parámetros recomendados por el Método Reinert. El total de ocurrencias léxicas asciende a 6845, distribuidas en 1023 lemas, lo que refleja una riqueza léxica adecuada. La clasificación jerárquica descendente agrupó el

69.08 % de los segmentos en 5 clases con asociaciones léxicas significativas, mediante el algoritmo de Clasificación Jerárquica Descendente (CHD), a partir de 250 formas activas con frecuencia mínima de 3. Estos resultados proporcionan una base estadística sólida para interpretar los temas predominantes en el corpus y analizar su relación con las variables «pasivas». El vocabulario de cada clase coincide con los grandes bloques narrativos entregados antes del diálogo. De hecho, las palabras actúan como «anclas» que los participantes emplearon al posicionarse respecto al escenario de futuro «Disciplina».

Tabla 7. Clases léxicas (CHD) y su significado en el escenario de futuro «Disciplina».

Clase	% de ECUs	Palabras nucleares ($\chi^2 \geq 8$)	Núcleo temático
1	16.6 %	<i>artículo, revista, publicación, ética, conocimiento...</i>	Ética y dinámica de la publicación académica
2	22.1 %	<i>capacidad, falta, modelos, estudiantes, normas...</i>	Creatividad, adaptación y modelo formativo
3	23.2 %	<i>control, regulación, claro, seguir, gestor...</i>	Mecanismos de control y regulación interna
4	15.5 %	<i>alumnos, calidad, cantidad, indicadores, persona...</i>	Perspectiva del alumno: calidad vs cantidad y libertad
5	22.6 %	<i>sistema, cuestiones, escenario, trabajo, cosas, inteligencia...</i>	Visión sistémica y big data en un marco disciplinario

**Variables pasivas con $\chi^2 > 3,89$ y $p < 0,05$ consideradas significativas

Como se puede observar en el dendograma de la Figura 1, siguiendo la división del análisis de clúster, se extrajeron cinco clases o temáticas principales referidas a la organización (universidad) con relación a la creatividad, el big data, el control y la calidad (clases 2 a 5), así como a uno de sus actores principales (conocimiento) ligado a la publicación y su ética (clase 1).

El dendograma se dividió en 2 ramas: la primera rama se compone de la primera clase, la cual hacen referencia al conocimiento generado por la academia. En concreto, la clase 1, «Ética» (16.6 %), aborda la dimensión de la publicación académica y su ética. Los términos con mayor χ^2 muestran una marcada preocupación por la calidad y legitimidad de las revistas científicas. Se insiste en la necesidad de fijar criterios claros que eviten la proliferación de «revistas depredadoras» y salvaguarden el prestigio del conocimiento generado: «[...] se han duplicado e incluso triplicado el número de revistas depredadoras, pues imaginaos el código ético que podemos llegar a tener el futuro si seguimos promocionando, a nivel nacional e internacional nuestros méritos académicos en

función del número de paperas que publicamos» (hombre, docente, con cargo, ciencias de la educación; $\chi^2 = 20.58$). En esta clase no emergen variables sociodemográficas pasivas significativamente asociadas ($p > 0,005$), lo que sugiere que la inquietud por la ética de la publicación es transversal a roles y disciplinas.

Figura 13. Dendrograma del corpus textual del escenario de futuro «Disciplina».

La segunda rama, denominada «Universidad», acoge por un lado la innovación en la que se recoge la clase 2, «Creatividad» (22.1 %). Se articula la autonomía del profesorado para reinventar y adaptar el modelo formativo. El análisis léxico muestra que términos como «crear/creer», «capacidad», «adaptar» y «modelo» alcanzan los valores de χ^2 más elevados, señalando la centralidad de la innovación pedagógica. Como explica un participante: «la universidad tiene libertad de cátedra, en principio cada cual explica el contenido y la metodología la adapta...» (hombre, docente, sin cargo, didáctica cc experimentales; $\chi^2=10.75\%$). Esta intervención subraya cómo cada docente se siente facultado para rediseñar su asignatura según las características y necesidades reales de su alumnado. Por su parte, en esta otra intervención se matiza esta visión advirtiendo sobre los límites de un marco excesivamente rígido: «sí, esa regulación tan estricta y esa normatividad te limita tu capacidad de actuar ante la casuística particular; la norma no puede ser nunca rígida» (hombre, docente, con cargo, didáctica cc sociales; $\chi^2 = 18.13 \%$). Con ello, se reclama un equilibrio entre autonomía creativa y una regulación flexible que permita responder con agilidad a situaciones concretas. Además, no se observan variables pasivas (género, rol disciplinar, estatus...) con

asociación significativa ($p > 0,005$), lo que indica que esta preocupación por la capacidad innovadora es compartida de forma transversal por todos los perfiles de participantes.

Y finalmente, en la clase 5 «Big data» (22.65 %) pone el foco en la implantación de sistemas digitales y el uso masivo de datos en la disciplina universitaria. Los términos de mayor χ^2 , «sistema» ($\chi^2 = 39.52$; $p < 0.0001$), «big» ($\chi^2 = 17.56$; $p < 0.0001$), «data» ($\chi^2 = 17.56$; $p < 0.0001$) e «inteligencia» ($\chi^2 = 10.47$; $p = 0.00121$); resaltan la centralidad de la visión sistémica y de las tecnologías emergentes. Como señala un participante: «Sí, pero por eso, si no tenemos contabilidad analítica, este sistema de control virtual digital es imperceptible...» (hombre, docente, sin cargo, sociología; $\chi^2 = 10.47$ %). Con ello, evidencia cómo la disciplina se apoya en plataformas invisibles de vigilancia. Y, el mismo, añade: «Está claro que los sistemas de evaluación y gestión necesitan el big data...» (hombre, docente, sin cargo, sociología; $\chi^2 = 7.58$ %) subrayando la dependencia de las herramientas formativas en el análisis de datos a gran escala. Por otra parte, se advierte sobre la vigilancia algorítmica: «Con esa inteligencia artificial al final la hace de control y tú al final juegas con las probabilidades...» (mujer, docente, sin cargo, ingeniería; $\chi^2 = 10.47$ %). Esta reflexión muestra la ambivalencia de las soluciones basadas en IA, que por un lado alivian cargas administrativas, pero, por otro, instauran un nuevo régimen de control. No se detectan variables pasivas con significación ($p > 0,005$), lo que indica que esta visión sistémica y el debate sobre big data son asuntos trasversales a todos los perfiles de participantes.

La segunda rama, «Regulación», incluye la clase 3, «Control» (23.2 %), que se centra en la tensión entre la necesidad de normativas claras y la imprevisibilidad de la práctica académica. Los términos con mayor χ^2 , «controlar» ($\chi^2 = 30.127$; $p < 0.0001$), «regulación» ($\chi^2 = 13.007$; $p = 0.00031$), «claro» ($\chi^2 = 14.37$; $p = 0.00015$) y «saber» ($\chi^2 = 8,9$; $p = 0.00285$); evidencian una marcada preocupación por los límites y las posibilidades del control interno. Por ejemplo, se advierte la imposibilidad de una regulación totalmente rígida: «tú piensas que ahora lo tienes todo amarrado y que el próximo año no va porque la casuística es impredecible; la regulación es imposible, eso de regulación estricta es como la calidad» (hombre, docente, sin cargo, didáctica cc experimentales; $\chi^2 = 13.007$ %). Al mismo tiempo, se reclama mayor flexibilidad normativa para poder interpretarla en cada contexto: «sí, sí, siempre, pero bueno, tiene que ser siempre una normativa que sea flexible y luego el resto de las personas que estamos sometidas a esa normativa la interpretamos; pero claro, vamos a ver...» (mujer, docente, con cargo, derecho; $\chi^2 = 14.37$ %). Y emerge la sensación de un control presencial creciente: «entonces el de arriba tiene que saber hasta dónde tiene que controlar y el de abajo hasta dónde debe dejarse controlar» (mujer, docente, con cargo, derecho; $\chi^2 = 30.13$ %). De nuevo, no se observan variables pasivas asociadas con significación ($p > 0.005$), lo que indica que esta inquietud por la regulación interna es compartida de forma transversal por todos los perfiles.

La otra clase de esta segunda rama es la clase 4 «Calidad» (15.47 %), que pone el foco en la dicotomía entre métricas cuantitativas y la calidad educativa, así como en la libertad de los estudiantes. Los términos con mayor χ^2 , «calidad» ($\chi^2 = 27.48$; $p < 0.0001$), «cantidad» ($\chi^2=22.35$; $p < 0.0001$), «libertad» ($\chi^2 = 16.38$; $p < 0.0001$) y «alumno» ($\chi^2 = 28.12$; $p < 0.0001$); resaltan esta doble preocupación. Como señala una participante, estudiante de grado en la Facultad de Educación: «a ver, aquí pone que se prioriza la calidad sobre la cantidad» (mujer, estudiante, sin cargo, educación; $\chi^2 = 27.48$ %). Esta observación revela la insistencia en valorar las competencias y aprendizajes de los alumnos más allá de simples cifras. Otra participante pone en tensión seguridad y autonomía: «la seguridad es lo único positivo que le encontraría yo a esto, pero claro, ¿qué queremos, seguridad o libertad?» (mujer, docente, con cargo, derecho; $\chi^2= 16.37$ %). Con ello, se evidencia el debate sobre hasta qué punto un entorno seguro puede coartar la experiencia formativa. Así, otra participante, cuestiona la propia definición de «calidad»: «no el problema es el indicador, no qué te da la calidad: cómo defines ese indicador; claro, tienes en la cabeza pensantes que van a decir cuáles son los indicadores que hayas derrotado» (mujer, docente, sin cargo, ingeniería; $\chi^2 = 27.48$ %). Esta reflexión subraya que la construcción de los indicadores puede condicionar la libertad y el sentido de las prácticas educativas. No se observan variables pasivas (género, rol, disciplina) con asociación significativa ($p > 0,005$), lo que indica que este debate es transversal a todos los perfiles de participantes.

Como muestra la Figura 2, el Análisis Factorial de Correspondencias (AFC) explica el 32.79 % de la inercia total en el Factor 1 (eje horizontal) y el 24.74 % en el Factor 2 (eje vertical), alcanzando un 57.53 % acumulado. Esta proporción de varianza confirma que los dos primeros ejes sintetizan de forma robusta las tensiones semánticas del discurso sobre «Disciplina». En el cuadrante superior-derecho (rojo) se concentran los enunciados que giran en torno a la publicación académica y la demanda de normas éticas estrictas. Aparecen con fuerza palabras como artículo, revista, publicar y depredadoras, que dan cuenta de una preocupación compartida por garantizar la calidad y legitimidad del conocimiento publicado. Este cuadrante refleja, además, un discurso conceptual-reflexivo, en el que los participantes argumentan la necesidad de códigos de buenas prácticas antes que relatar experiencias concretas.

En el cuadrante superior-izquierdo (morado) se agrupan las reflexiones sobre los sistemas digitales invisibles—plataformas de gestión y evaluación basadas en big data—y el análisis masivo de datos aplicado a la universidad. Con términos como sistema, data, big o inteligencia, este bloque evidencia un discurso igualmente conceptual, pero orientado a las tecnologías emergentes y su potencial para monitorizar y optimizar procesos institucionales sin que los usuarios perciban directamente dicha supervisión. Mientras que en el cuadrante inferior-izquierdo (verde) aparece la tensión entre regulación estricta e imprevisibilidad de la práctica académica. Palabras nucleares —controlar, regulación, claro, saber— articulan un debate sobre hasta qué punto las normas pueden y deben ser flexibles para adaptarse a la diversidad de casos reales. El discurso es aquí más narrativo-

empírico, ya que los participantes relatan ejemplos de rigideces y piden marcos normativos que faciliten la toma de decisiones día a día.

Por último, en el cuadrante inferior-derecho (azul) se recoge la perspectiva del alumno en la dualidad calidad vs. cantidad y seguridad vs. libertad. Términos como calidad, cantidad, alumno y libertad muestran un discurso centrado en el impacto de las métricas y los indicadores en la experiencia de aprendizaje. Aquí también predomina un registro narrativo, puesto que emergen anécdotas y dilemas concretos sobre cómo mantener la excelencia formativa sin sacrificar la autonomía del estudiante. Quedando la clase 2 «Creatividad» (gris) situada cerca del origen de los ejes, funcionando como un puente semántico que conecta las cuatro zonas anteriores. Su posición central indica que la innovación pedagógica —la libertad para crear y adaptar contenidos— articula tanto las reflexiones macro-institucionales (ética, big-data) como las micro-pedagógicas (control, calidad).

Figura 14. Mapa AFC (Análisis Factorial de Correspondencias) correspondiente al escenario «Disciplina»⁶.

6 Regla visual: cuanto más grande la palabra, mayor es su contribución (χ^2) a la definición del eje; cuanto más próximas estén dos palabras, con mayor frecuencia aparecen juntas en los mismos segmentos de texto (ECUs).

Los dos ejes se cruzan estructurando el discurso sobre «Disciplina». El Factor 1 (X) opone una dimensión pragmática-autonómica (lado derecho), donde emergen los debates sobre ética de la publicación y calidad formativa, a una dimensión tecnocrática-sistemática (lado izquierdo), centrada en el big data y los mecanismos de control institucional. Esta polaridad refleja la tensión entre la libertad de acción de los actores (docentes y alumnos) y la aplicación de soluciones basadas en datos y reglas formales. El Factor 2 (Y) enfrenta un discurso conceptual-reflexivo (parte superior), propio de las discusiones sobre normas éticas y sistemas digitales invisibles, a un discurso narrativo-empírico (parte inferior), que se manifiesta en relatos y ejemplos concretos sobre control práctico y calidad vs. cantidad en el aula. Este contraste pone de relieve la alternancia entre la construcción de marcos teóricos y la evocación de experiencias vividas.

Las preguntas de preferibilidad (apartado C: «¿Es preferible este futuro?») estimularon respuestas de corte conceptual, focalizadas en las clases 1 («Ética») y 5 («Big data»), donde se argumentó sobre valores, normas y sistemas tecnológicos. En cambio, las preguntas de evitación de riesgos (apartado E: «¿Qué hay que hacer para evitar los aspectos indeseables?») propiciaron un discurso más narrativo-empírico, con abundantes ejemplos y anécdotas vinculados a los cuadrantes de control (clase 3) y calidad (clase 4).

En el mapa AFC las sinergias y tensiones emergen de la disposición de los distintos núcleos semánticos sobre los ejes X e Y. Por un lado, los polos de Ética (clase 1) y Big-data (clase 5) en el eje horizontal revelan la fricción entre una supervisión moral orientada a códigos éticos en la publicación académica y una tecnificación de la gestión basada en análisis masivo de datos; esta tensión aconseja fomentar debates integradores que promuevan un «crecer éticamente con datos» y articulen salvaguardas normativas con sistemas de información transparentes. De manera similar, la situación de Calidad (clase 4) y Ética (clase 1) a la derecha, en la región positiva del eje X, pone de manifiesto que la libertad académica de docentes y estudiantes y la legitimidad intelectual comparten un mismo espacio normativo, lo que sugiere diseñar políticas conjuntas que coordinen criterios de excelencia formativa e integridad científica. Finalmente, la posición central de Creatividad (clase 2) actúa como puente semántico entre las dimensiones macro-sistémicas (ética, big data) y las micro-experienciales (control, calidad), revelando que la innovación pedagógica —esa capacidad de reinventar y adaptar contenidos— puede conciliar la supervisión ética, el uso de datos y las prácticas de aula en un marco universitario cohesionado.

En el mapa de variables pasivas se observa que la variable *sex_hombre queda muy cerca de la clase 1 («Ética»), lo que indica que los participantes masculinos enfatizan con más fuerza las normas y registros éticos de la publicación académica. Por su parte, *sex_mujer se desplaza hacia las clases 5 («Big-Data») y 4 («Calidad»), sugiriendo que las mujeres ponen el foco tanto en la implantación de sistemas de datos masivos como en la excelencia educativa y la libertad del alumno. De forma similar, *est_posgra aparece asociado al mismo polo que

«Ética», mientras que *est_grado se alinea con «Control» (clase 3), evidenciando un mayor protagonismo de los estudiantes de grado en la discusión sobre mecanismos de regulación interna. Finalmente, la clase 2 («Creatividad») mantiene una posición central y transversal en el gráfico, subrayando su papel integrador al conectar las dimensiones macro-institucionales (ética, big-data) con las micro-pedagógicas (control, calidad).

Tabla 8. Relaciones entre las cuatro clases léxicas con el escenario de futuro «Disciplina».

Clase	Rasgo central del escenario 2030	Evidencia léxica / extracto representativo	Elementos del guion que lo activan
1. Ética (16.6 %)	Norma ética y legitimidad de la publicación académica	Palabras: artículo, revista, publicar, depredadoras, fijar, ética, conocimiento Extracto: «...se han duplicado e incluso triplicado el número de revistas depredadoras...»	A2 «¿Qué problemas educativo-digitales habrán desaparecido?», A3 «¿Qué problemas organizativo-digitales...?», E «¿Qué hay que hacer para evitar...?»
2. Creatividad (22.1 %)	Autonomía docente para reinventar y adaptar el modelo formativo	Palabras: crear/crear, capacidad, falta, modelo, adaptar, norma Extracto: «...libertad de cátedra... cada cual adapta contenido y metodología...»	A2 «¿Cómo cambian las prácticas docentes?», D «¿Qué hacer para avanzar hacia...?»
3. Control (23.2 %)	Tensión entre regulación estricta e imprevisibilidad de la práctica	Palabras: controlar, regulación, claro, saber, pasar, ir Extracto: «...la regulación es imposible; eso de regulación estricta es como la calidad»	A3 «¿Qué problemas organizativo-digitales...?», E «¿Qué hay que hacer para evitar...?»
4. Calidad (15.5 %)	Perspectiva del alumno: calidad vs cantidad y seguridad vs libertad	Palabras: calidad, cantidad, alumno, libertad, indicador Extracto: «...¿qué queremos, seguridad o libertad?»	A1 «¿Qué actitud/comportamiento ante el futuro?», E «¿Qué hay que hacer para evitar...?»

Clase	Rasgo central del escenario 2030	Evidencia léxica / extracto representativo	Elementos del guion que lo activan
5. Big data (22.7 %)	Implantación de sistemas digitales invisibles y análisis masivo de datos	Palabras: sistema, big, data, inteligencia, escenario, utilizar Extracto: «...este sistema de control virtual digital imperceptible...»	A3 «¿Qué problemas organizativo-digitales...?», D «¿Qué hacer para avanzar hacia...?»

Análisis de similitud

La figura 3 presenta, como resultado del análisis de similitud léxica para el escenario «Disciplina», las co-ocurrencias y su estructura de conexiones. En el gráfico se representan los nodos, que son las palabras activas (frecuencia ≥ 3); el tamaño de cada nodo refleja su frecuencia absoluta; y las aristas indican las co-ocurrencias dentro de la misma unidad contextual (umbral ≥ 2 apariciones conjuntas). Las aristas gruesas señalan vínculos especialmente estables (≥ 5 co-ocurrencias). Finalmente, los colores identifican las comunidades lexicométricas detectadas mediante el algoritmo Louvain, agrupando vocablos que co-ocurren preferentemente entre sí.

El grafo (Figura 3) revela un discurso doblemente polarizado: por un lado, una dimensión macro-institucional frente a otra micro-pedagógica, y por otro, un contrapunto entre un registro conceptual-reflexivo y otro narrativo-empírico. En su centro aparece un núcleo articulador formado por dos verbos de enlace, ir y decir, que sirven de puente entre todas las líneas temáticas.

De este núcleo emergen cinco comunidades periféricas, cada una correspondiente a una de las clases léxicas extraídas por CHD: (1) Ética, debate sobre la publicación académica y la necesidad de códigos claros (artículo, revista, depredadoras); (2) Creatividad, autonomía docente para crear y adaptar el modelo formativo (crear/creer, capacidad, modelo); (3) Control, tensión entre regulación estricta e imprevisibilidad práctica (controlar, regulación, saber); (4) Calidad, perspectiva del alumno en la dualidad cantidad vs. calidad y libertad vs. seguridad (calidad, cantidad, alumno, libertad), y (5) Big data, implantación de sistemas digitales invisibles y análisis masivo de datos (sistema, big, data, inteligencia). La posición relativa de estos módulos confirma que Calidad y Big data forman un bloque temático coherente, mientras que Ética, Control y Creatividad se agrupan en un segundo bloque, manteniendo a la vez densos vínculos con el núcleo central.

ejes verbales, los que, en última instancia, tejen y ordenan el entramado semántico del escenario «Disciplina».

Análisis de especificidades: sexo

Según se puede observar en la Figura 4, el residuo +4.56 para la palabra «sistema» indica que los participantes de sexo masculino mencionan con mucha más frecuencia de la esperada la dimensión sistémica y tecnológica del escenario. Del mismo modo, «crear/creer» presenta un residuo +1.91 a favor de los hombres, subrayando su énfasis en la autonomía docente y la innovación estructural. En suma, los varones tienden a monopolizar el discurso sobre la visión macro-sistémica de la «Disciplina».

Por otra parte, las mujeres utilizan de forma notable la palabra «cuestión» (residuo +7.29), aludiendo a la formulación de problemas conceptuales y límites del escenario; «decir» (residuo +4.29), reforzando su uso de verbos de argumentación; y «ejemplo» (residuo +3.56), introduciendo anécdotas y casos concretos en el debate. Además, «regulación» muestra un residuo +1.91 femenino, lo que sugiere un mayor reclamo por marcos normativos flexibles.

Figura 16. Análisis de especificidades con la variable pasiva «sexo».

El análisis revela dos énfasis léxicos de género: los hombres tienden a monopolizar el discurso macro-sistémico y de innovación estructural, con un sesgo marcado hacia términos como «sistema» y «crear/creer», mientras que las mujeres introducen con fuerza la dimensión de problemas conceptuales y narraciones vivenciales, recurriendo especialmente a «cuestión», «decir» y

«ejemplo». La elevación del residuo para «cuestión» en el grupo femenino sugiere que ellas formulan con mayor intensidad los límites y desafíos del escenario.

Estas especificidades complementan la distribución de los sexos en las clases CHD: los hombres se concentran en la Clase 5 (Big-data) y la Clase 2 (Creatividad), mientras que las mujeres predominan en la Clase 1 (Ética) y la Clase 3 (Control). Otros vocablos relevantes, como «alumno», «regulación» o «saber», no alcanzan residuo significativo, lo que indica una base discursiva compartida en dichos aspectos.

Análisis de especificidades: docentes

Según se puede observar en la Figura 5, los docentes con cargo presentan residuos positivos destacados para «regulación» (+2.18), «alumno» (+0.51) y «problema» (+0.26). Este perfil léxico denota una clara orientación micro-normativa, en la que los responsables de gestión enfatizan la construcción de marcos regulatorios, la identificación de obstáculos concretos y la supervisión de la experiencia estudiantil como ejes prioritarios de su discurso sobre «Disciplina».

Figura 17. Análisis de especificidades con la variable pasiva «docente» (con cargo o sin cargo institucional).

Por su parte, los docentes sin cargo muestran residuos positivos para «control» (+0.64), «sistema» (+1.45), «universidad» (+0.94), «crear/crear» (+0.41) y «decir» (+0.23). Esta configuración revela un registro más macro-institucional y estratégico, donde la innovación pedagógica, el planteamiento de debates sobre la estructura universitaria y el uso de verbos de articulación toman el protagonismo frente al enfoque operativo de las normas y problemas inmediatos.

En suma, aunque ambas comunidades comparten vocablos clave, la Figura 5 ilustra cómo el rol dentro de la universidad modela las prioridades del discurso: los docentes con cargo operan principalmente en el plano de la gestión cotidiana y la resolución de problemas, mientras que los docentes sin cargo adoptan una mirada reflexiva y proyectiva, orientada a reformar sistemas, empoderar la autonomía docente y articular visiones de futuro.

3.1.4. Escenario de futuro «Transformación»

El corpus analizado está compuesto por 239 textos, segmentados en 346 unidades contextuales elementales (ECUs) con una media de 24.32 palabras por segmento, siguiendo los parámetros recomendados por el Método Reinert. El total de ocurrencias léxicas asciende a 8417, distribuidas en 1092 lemas, lo que refleja una riqueza léxica adecuada. La clasificación jerárquica descendente agrupó el 80.64 % de los segmentos en 5 clases con asociaciones léxicas significativas, mediante el algoritmo de Clasificación Jerárquica Descendente (CHD), a partir de 281 formas activas con frecuencia mínima de 3. Estos resultados proporcionan una base estadística sólida para interpretar los temas predominantes en el corpus y analizar su relación con las variables «pasivas». El vocabulario de cada clase coincide con los grandes bloques narrativos entregados antes del diálogo. De hecho, las palabras actúan como «anclas» que los participantes emplearon al posicionarse respecto al escenario de futuro «Transformación».

Tabla 9. Clases léxicas (CHD) y su significado en el escenario de futuro «Transformación».

Clase	% de ECUs	Palabras nucleares ($\chi^2 \geq 8$)	Núcleo temático
1	20.8 %	Formación, universidad, empresa, profesional, ...	Formación y desarrollo de competencias profesionales en la transformación laboral
2	13.9 %	Crear/creer, modelo, realidad, facultad, transformación, ...	Transformación educativa: del modelo a la realidad controlada
3	13.3 %	Conocimiento, interés, saber, responsabilidad, ...	Motivación e interés en el aprendizaje: enfoques didácticos y responsabilidad
4	20.8 %	Saber/ser, trabajar, verdad, tiempo, alumno, ...	Eficacia práctica y gestión del tiempo
5	31.2 %	Año, digital, escenario, persona, sistema, ...	Transformación digital de la educación: interacción entre personas y prácticas

**Variables pasivas con $\chi^2 > 3,89$ y $p < 0,05$ consideradas significativas

Como se aprecia en el dendrograma de la Figura 1, el análisis jerárquico descendente determinó cinco clases temáticas articuladas en dos grandes ramas: por un lado la clase 1, «Desarrollo», que aparece como eje diferenciado; y por otro lado las clases 2 a 5, que se agrupan bajo el dominio de la «Educación». En esta

segunda gran división, la clase 2, «Control», queda como hoja autónoma. Las clases 3 a 5 forman una subrama de «Aprendizaje» que, a su vez, se bifurca en la clase 3, «Gestión», y en un nodo intermedio, «Ejecución», que engloba las clases 4 y 5. Finalmente, ese nodo se divide en la clase 4, «Tiempo», relativa a la eficacia práctica y la gestión del tiempo, y en la clase 5, «Escenario», centrada en el entorno digital y las interacciones en el aula virtual.

La clase 1, «Formación» (20.8 % de las ECUs), gira en torno a la formación universitaria y el desarrollo profesional continuo. Así lo expresa una de las participantes: «Debemos preparar en la universidad [...] buenos profesionales [...] que mañana se puedan cambiar y que no tengan que volver a recibir una formación» (mujer, docente, sin cargo, ingeniera; $\chi^2 = 59.11$), mientras que refuerza esta idea con la afirmación: «O sea, yo creo que la universidad tiene que formar en algo más que la necesidad puntual de una empresa en ese momento» (mujer, docente, sin cargo, ingeniera; $\chi^2 = 33.73$). En esta clase emergen como variables pasivas significativas *ingen ($p < 0.0001$) y *doc_cc ($p < 0.005$), lo que sugiere una asociación particular de estas preocupaciones formativas con el perfil de ingenieras y con el colectivo de docentes con cargo académico.

Figura 18. Dendograma del corpus textual del escenario de futuro «Transformación».

La siguiente categoría, la clase 4, comparte un 20.8 % de las ECUs, poniendo el acento en la gestión del tiempo y la eficacia práctica como claves para la transformación educativa. Así lo expresa un docente: «Yo creo que se puede invertir ese tiempo en trabajar y además en equipo, que es como más se aprende» (hombre, docente, sin cargo, didáctica de las ciencias experimentales; $\chi^2 = 25.90$), mientras que otra voz subraya los riesgos de una formación excesivamente especializada: «pero esto es un poco lo de Estados Unidos, ¿no? Sacar titulaciones universitarias tan específicas que no puedes luego ejercer en otro ámbito como especialista» (mujer, personal técnico, de gestión y de administración y servicios, social; $\chi^2 = 22.37$). En esta clase no emergen variables pasivas significativamente asociadas, lo que sugiere que la preocupación por la eficacia y el uso eficiente del tiempo trasciende perfiles y roles.

La clase 5, «Digitalización» (31.2 % de las ECUs), se centra en el entorno digital y las interacciones en el aula virtual. Un participante afirma: «Sí, el certificado digital es el tema, pero imagínate 2030, esto ahora progresa muy lentamente; pero lo veo en el futuro» (hombre, docente, sin cargo, didáctica de las ciencias experimentales; $\chi^2 = 20.42$), mientras que otro señala: «Ya con el móvil se ha digitalizado todo, ¿no? Ahora, habla de las relaciones humanas, de las personas [...]» (hombre, docente, sin cargo, sociología; $\chi^2 = 11.51$). En el vocabulario nuclear de esta clase destacan también términos como «clase» ($\chi^2 = 15.89$) y «relación» ($\chi^2 = 7.77$), lo que subraya la centralidad del contexto formativo y la interacción social en la transformación digital. En esta clase tampoco emergen variables pasivas significativamente asociadas, lo que sugiere que la percepción de la digitalización es transversal a perfiles y funciones. Con la clase 5 se cierra el nodo «Escenario», dentro del nivel intermedio «Ejecución» que comparte con la clase 4, lo que muestra cómo la dimensión práctica de la eficacia se proyecta hacia el entorno digital del aula.

La clase 3, «Motivación» (13,3 % de las ECUs), actúa como cierre del nodo intermedio de «Gestión» y, con ello, culmina la subrama de «Aprendizaje» que agrupa las clases 4 y 5. En este núcleo se aprecia una tensión entre el interés por el saber y la responsabilidad individual en el proceso formativo: «el interés por el conocimiento yo creo que quedaría bastante anulado porque lo único que hay es una motivación crematística...» (hombre, docente, sin cargo, sociología; $\chi^2 = 53.52$), y «yo tengo la obligación como estudiante de seleccionar lo que realmente me aporta y lo que no me aporta y qué quiero cambiar, porque hay una responsabilidad individual» (mujer, personal técnico de gestión y de administración y servicios, social; $\chi^2 = 26.17$). En esta clase emerge la variable *sociol ($p < 0.001$), y destacan además términos como «conocimiento» ($\chi^2 = 51.72$) y «aprender» ($\chi^2 = 15.20$), que subrayan el énfasis en el proceso reflexivo y formativo.

Finalmente, la clase 2, «Transformación» (13.9 % de las ECUs), se articula en torno al nodo de «Control», donde emerge una marcada preocupación por los mecanismos de supervisión y regulación institucional. Así lo plantea una docente: «Entonces la autorregulación en el mercado internacional, las grandes empresas y

demás, pero además grandes [...] creo que nunca es buena autorregulación: siempre tiene que haber un control mínimo» (mujer, docente, con cargo, Derecho; $\chi^2 = 24.97$), y lo refuerza otro participante: «El modelo este es de supervisiones de control sibilino, para que no te des cuenta» (hombre, docente, sin cargo, Sociología; $\chi^2 = 37.02$). En esta clase destaca la variable *sociol ($p < 0.005$), junto a términos como «realidad» ($\chi^2 = 31.33$) y «político» ($\chi^2 = 7.00$), que subrayan la dimensión política y contextual de estas prácticas de control. Este nodo de «Control» cierra además la rama de «Educación», evidenciando cómo las dinámicas regulatorias delimitan el ámbito institucional.

En la Figura 2, el AFC explica el 29.24 % de la inercia total en el Factor 1 (eje horizontal) y el 26.69 % en el Factor 2 (eje vertical), alcanzando un 55.94 % acumulado y confirmando que ambos ejes sintetizan las principales tensiones semánticas del discurso. En el cuadrante superior izquierdo se emplaza la clase 2, «Transformación», caracterizada por «modelo», «realidad» y «control»; en el superior derecho, próxima al centroide, aparece la clase 3 «Motivación», con «interés», «conocimiento» y «responsabilidad». La clase 4, «Eficacia», se sitúa en el cuadrante inferior izquierdo con «más», «mejorar» y «tiempo», mientras que sobre el eje vertical emerge la clase 5 «Digitalización», articulada mediante «digital», «relación» y «clase». Finalmente, en el cuadrante superior derecho, la clase 1, «Formación», congrega «formación», «empresa» y «profesional», subrayando su énfasis en la preparación académica y las competencias laborales. Este mapeo confirma la dialéctica entre regulación institucional, motivación cognitiva y aplicación práctica en la transformación digital del aula.

En el cuadrante superior izquierdo se agrupan las reflexiones de la clase 2, «Transformación», sobre los mecanismos de supervisión institucional, con lexemas como «modelo», «realidad» y «control» que evidencian un discurso conceptual centrado en la necesidad de marcos regulatorios que equilibren la autorregulación de mercado con la intervención académica. Hacia el inferior izquierdo, la clase 4, «Eficacia», despliega un tono más práctico-empírico, donde «más», «mejorar» y «tiempo» articulan la urgencia por optimizar recursos y coordinar el trabajo en equipo para maximizar el aprendizaje. En el cuadrante inferior derecho, la clase 1, «Formación», hace emerger narrativas sobre la preparación académica y el desarrollo de competencias profesionales, con «formación», «empresa» y «profesional» como anclas de experiencias formativas y relatos de adaptación al mercado laboral. Muy próximo al eje vertical, la clase 5, «Digitalización», introduce la dimensión transversal de la tecnología, resaltando con «digital», «relación» y «clase» el carácter ubicuo de las herramientas digitales en la interacción docente-estudiante. Por último, en el cuadrante superior derecho, la clase 3, «Motivación», recoge un discurso reflexivo sobre «interés», «conocimiento» y «responsabilidad», subrayando la gestión individual del aprendizaje como motor de la transformación educativa.

Los dos ejes se cruzan estructurando el discurso sobre «Transformación». El Factor 1 (eje horizontal) contrapone, en su lado derecho, una dimensión de

«Formación» y «Motivación» —reflejada en los núcleos de «formación», «empresa», «profesional», «interés», «conocimiento» y «responsabilidad»— a una dimensión de «Control» institucional en su lado izquierdo, encarnada por «modelo», «realidad» y «control». Esta polaridad evidencia la tensión entre la autonomía de los actores —docentes y alumnos— y la imposición de marcos regulatorios y sistémicos. A su vez, el Factor 2 (eje vertical) sitúa en la parte superior un discurso conceptual-reflexivo vinculado al diseño de competencias y normas éticas de las clases 1, 2 y 3, frente a un discurso narrativo-empírico en la parte inferior, que recoge las experiencias de aplicación práctica de las clases 4 y 5 —con «más», «mejorar», «tiempo», «digital», «relación» y «clase»—. Este contraste pone de relieve la alternancia entre la construcción de marcos teóricos y la evocación de vivencias concretas en la transformación digital educativa.

Las preguntas de preferibilidad (apartado C: ¿Es preferible este futuro?) estimularon respuestas de corte conceptual, focalizadas en las clases 1 «Formación» y 5 «Digitalización», donde se argumentó sobre valores formativos, competencias profesionales y el papel de las tecnologías digitales en la construcción del aula del mañana. En cambio, las preguntas de evitación de riesgos (apartado E: ¿Qué hay que hacer para evitar los aspectos indeseables?) propiciaron un discurso más narrativo-empírico, con abundantes ejemplos y anécdotas vinculados a los cuadrantes de control institucional (clase 2 «Transformación») y eficacia práctica (clase 4 «Eficacia»).

Así, la Figura 2, a través de un mapa de Análisis Factorial de Correspondencias, muestra las sinergias y tensiones que emergen de la disposición de los distintos núcleos semánticos en los ejes horizontales y verticales. Por un lado, los polos de «Formación» (clase 1) y «Digitalización» (clase 5) a lo largo del Factor 1 revelan la fricción entre la consolidación de competencias académicas y la tecnificación de los procesos educativos mediante sistemas digitales; esta dualidad aconseja impulsar estrategias que articulen el crecimiento profesional con herramientas de información accesibles y transparentes. De igual modo, la cercanía de «Eficacia» (clase 4) y «Formación» en la región positiva del mismo eje subraya que la eficiencia práctica y el desarrollo continuo de capacidades comparten un espacio dinámico, lo que sugiere diseñar políticas que armonicen la gestión temporal con la formación permanente. Finalmente, la posición central de «Transformación» (clase 2) actúa como nexo semántico entre las dimensiones institucionales (Formación, Digitalización) y experienciales (Eficacia, Motivación), mostrando que la innovación pedagógica puede conciliar marcos regulatorios, motivación individual y contextos digitales en un escenario educativo cohesionado.

Figura 19. Mapa AFC (Análisis Factorial de Correspondencias) correspondiente al escenario «Transformación»⁷.

En el mapa de variables pasivas (Figura 3) se aprecia que *sex_hombre se sitúa muy cerca de la clase 5 «Digitalización», lo que indica que los participantes masculinos tienden a enfocar su discurso en el entorno digital y las interacciones en el aula virtual. Por su parte, *sex_mujer aparece alineada con la clase 4 «Eficacia», sugiriendo que las participantes femeninas ponen mayor énfasis en la optimización del tiempo y los procesos prácticos. Asimismo, *est_grado se desplaza hacia la Clase 5, mientras que *est_posgra (aunque menos pronunciada) se asocia más con la clase 1 «Formación», reflejando diferencias según el nivel de formación académica. Por último, en contraste con los gráficos de palabras y clases, la clase 2 «Control» no presenta variables pasivas destacadas en esta AFC,

7 Regla visual: cuanto más grande la palabra, mayor es su contribución (χ^2) a la definición del eje; cuanto más próximas estén dos palabras, con mayor frecuencia aparecen juntas en los mismos segmentos de texto (ECUs).

lo que subraya su carácter verdaderamente transversal e integrado entre las dimensiones institucionales y prácticas del discurso.

Tabla 10. Relaciones entre las cuatro clases léxicas con el escenario de futuro «Transformación».

Clase	Rasgo central del escenario 2030	Evidencia léxica / extracto representativo	Elementos del guion que lo activan
1. Formación (16.6 %)	Preparación académica y desarrollo de competencias profesionales	Palabras: formación, empresa, profesional, universidad, microcredenciales Extracto: «Debemos preparar en la universidad [...] buenos profesionales [...] que mañana se puedan cambiar y que no tengan que volver a recibir una formación»	C «¿Es preferible este futuro?»
2. Transformación (13.9 %)	Tensión entre modelo teórico y realidad práctica; control institucional	Palabras: modelo, realidad, control, facultad, transformación Extracto: «Entonces la autorregulación son el mercado internacional, ... siempre tiene que haber un control mínimo»	E «¿Qué hay que hacer para evitar...?», A3 «¿Qué problemas organizativo-digitales...?»
3. Motivación (13.3 %)	Interés y responsabilidad en el aprendizaje	Palabras: interés, conocimiento, responsabilidad, aprender, saber Extracto: «el interés por el conocimiento yo creo que quedaría bastante anulado porque lo único que hay es una motivación crematística...»	A2 «¿Qué problemas educativo-digitales habrán desaparecido...?», D «¿Qué hacer para avanzar...»

Clase	Rasgo central del escenario 2030	Evidencia léxica / extracto representativo	Elementos del guion que lo activan
4. Eficacia (20.8 %)	Eficacia práctica y gestión del tiempo	Palabras: más, mejorar, tiempo, práctico, invertir Extracto: «Yo creo que se puede invertir ese tiempo en trabajar y además en equipo, que es como más se aprende»	E «¿Qué hay que hacer para evitar...?», A1 «Debate general sobre el futuro»
5. Digitalización (31.2 %)	Transformación digital del aula e interacciones persona-tecnología	Palabras: digital, relación, clase, escenario, imaginar Extracto: «Sí, el certificado digital es el tema, pero imagínate 2030, esto ahora progresa muy lentamente; pero lo veo en el futuro»	C «¿Es preferible este futuro?», A3 «¿Qué problemas organizativo-digitales...?»

Análisis de similitud

La Figura 3 muestra, como resultado del análisis de similitud léxica para el escenario «Transformación», la red de co-ocurrencias y su estructura de comunidades. En este grafo cada nodo representa una forma activa (frecuencia ≥ 3), cuyo tamaño es proporcional a su frecuencia absoluta. Las aristas conectan palabras que co-ocurren en al menos dos unidades contextuales (umbral ≥ 2), y su grosor indica vínculos particularmente consolidados (≥ 5 co-ocurrencias). Finalmente, los distintos colores identifican las comunidades léxicas detectadas mediante el algoritmo Louvain, agrupando aquellas formas que tienden a aparecer juntas en el discurso.

Figura 20. Resultados del análisis de similitud léxica por comunidades del escenario «Transformación».

El grafo (Figura 3) muestra un discurso doblemente polarizado: en el eje horizontal, se opone una dimensión macro-institucional (comunidades 2 y 5) frente a otra micro-pedagógica (comunidades 3 y 4), mientras que en el eje vertical se contraponen un registro conceptual-reflexivo (comunidades 1, 2 y 3) a un discurso narrativo-empírico (comunidades 4 y 5). En el corazón de esta red emerge el nodo 0 «Sujeto», que agrupa el pronombre tú y los verbos enlace ir y decir, funcionando como puente semántico capaz de conectar todas las comunidades léxicas y articular la totalidad del escenario «Transformación».

De este núcleo, «Sujeto», emergen cinco comunidades periféricas, cada una correspondiente a una de las clases léxicas extraídas por CHD: (1) Formación, centrada en la preparación académica y el desarrollo profesional («formación», «empresa», «profesional»); (2) Transformación, que aborda la tensión entre modelo y realidad y el control institucional («modelo», «realidad», «control»); (3)

Motivación, enfocada en el interés y la responsabilidad en el aprendizaje («interés», «conocimiento», «responsabilidad»); (4) Eficacia, relativa a la gestión práctica del tiempo y la mejora continua («más», «mejorar», «tiempo»); y (5) Digitalización, vinculada al entorno digital y las interacciones en el aula virtual («digital», «relación», «clase»). La posición relativa de estos módulos confirma que Eficacia y Transformación forman un bloque temático coherente, mientras que Desarrollo, Digitalización y Motivación se agrupan en un segundo bloque, manteniendo ambos densos vínculos con el nodo 0.

Los ejes implícitos en la Figura 3 revelan una polaridad semántica muy nítida: en la parte inferior se agrupan las comunidades de Formación (1), Digitalización (5) y Motivación (3), que comparten un discurso de corte normativo-reflexivo, mientras que en la parte superior aparecen Eficacia (4) y Transformación (2), estrechamente conectadas y centradas en la aplicación práctica y el uso intensivo de datos. A lo largo del eje horizontal, se distingue asimismo un plano conceptual-argumentativo, encabezado por Formación y Digitalización en la zona izquierda, con términos que remiten a competencias, códigos y sistemas, frente a un plano narrativo-operativo, representado por Transformación y Eficacia en la zona derecha, donde predominan palabras que describen procesos concretos, adaptaciones y vivencias de aula.

Así, el grafo pone de manifiesto dos grandes conglomerados semánticos: por una parte, las comunidades de Formación, Transformación y Motivación, que comparten un sesgo institucional y normativo; por otra, Eficacia y Digitalización, con un perfil eminentemente técnico y cuantificable. Sin embargo, el verdadero nexo no lo constituye la comunidad de Motivación, sino los verbos del nodo 0: «decir» e «ir», que enlaza de forma privilegiada el bloque institucional con el resto del entramado, y «dar» y «ver», que desde la óptica de la eficacia conecta las narrativas técnico-medibles con las demás zonas de la red. En definitiva, estos ejes verbales conforman el andamiaje semántico que organiza y cohesiona el escenario «Transformación».

Análisis de especificidades: sexo

Según puede verse en la Figura 4, el residuo +1.65 para la palabra «universidad» indica que los participantes masculinos mencionan con mayor frecuencia de la esperada la dimensión institucional del escenario. De modo similar, «formación» presenta un residuo +1.24 a favor de los hombres, subrayando su énfasis en la preparación académica y el desarrollo profesional. Por el contrario, «empresa» muestra un residuo -1.55 e «interés» un -1.18, lo que revela que las participantes femeninas ponen un mayor acento en las perspectivas empresariales y en la motivación cognitiva. En conjunto, estos resultados sugieren que los varones tienden a privilegiar el marco universitario y formativo de la «Transformación», mientras que las mujeres se orientan hacia la aplicación práctica y los factores motivacionales.

Por otra parte, las mujeres utilizan de forma notable la palabra «empresa» (residuo +1.55), aludiendo al vínculo con el tejido profesional y las salidas laborales; «interés» (residuo +1.18), reforzando su énfasis en la motivación cognitiva como motor del cambio; y «ciencia» (residuo +1.71), evidenciando la centralidad del conocimiento académico en la transformación. Además, «año» muestra un residuo +1.34 femenino, lo que sugiere una especial atención al ritmo temporal y la planificación formativa.

Figura 21. Análisis de especificidades con la variable pasiva «sexo».

El análisis revela dos énfasis léxicos de género: los hombres tienden a centrar el discurso en el ámbito institucional, recurriendo con mayor frecuencia a «universidad» y «formación», mientras que las mujeres introducen con fuerza la dimensión práctica y motivacional, destacando «empresa», «interés», «ciencia» y «año». La elevación significativa del residuo para «empresa» en el grupo femenino indica su preocupación por el vínculo con el entorno profesional; del mismo modo, los altos residuos de «interés» y «ciencia» subrayan su foco en la motivación cognitiva y la centralidad del conocimiento académico.

Estas especificidades complementan la distribución de los sexos en las clases CHD: los hombres se concentran en la clase 5 «Digitalización» y la clase 2 «Transformación», mientras que las mujeres predominan en la clase 1 «Formación» y la clase 4 «Eficacia». Otros vocablos clave, como «interés», «tiempo» o «modelo», no alcanzan residuo significativo, lo que revela una base discursiva compartida en esos aspectos.

Análisis de especificidades: docentes

Los docentes con cargo presentan residuos positivos destacados para universidad (+1.65), empresa (+1.55) y formación (+1.24), tal y como recoge la Figura 5. Este perfil léxico evidencia una clara orientación macro-institucional, en la que los responsables académicos ponen el acento en la gestión universitaria, la vinculación con el entorno productivo, la planificación temporal y el desarrollo continuo de competencias. Por el contrario, muestran residuos negativos para ciencia (-1.71), sistema (-1.39), modelo (-1.29), interés (-1.18) y digital (-0.31), lo que indica que relegan los debates sobre conocimiento especializado, los marcos sistémicos, la motivación cognitiva y la digitalización en favor de los aspectos de gobernanza y coordinación institucional.

Figura 22. Análisis de especificidades con la variable pasiva «docente» (con cargo o sin cargo institucional).

Por su parte, los docentes sin cargo presentan residuos positivos para ciencia (+1.71), sistema (+1.39), modelo (+1.29) e interés (+1.18). Este perfil léxico sugiere un registro más conceptual y estratégico, en el que enfatizan los debates sobre conocimiento científico, los marcos teóricos y la motivación cognitiva, en contraste con un enfoque operativo centrado en la gestión inmediata de normas y problemas.

En suma, aunque ambos colectivos comparten léxico clave, la Figura 5 revela que el puesto académico configura enfoques distintos: los docentes con cargo centran su discurso en la operativa universitaria, con énfasis en universidad, empresa y formación, mientras que los docentes sin cargo despliegan una óptica más conceptual y estratégica, subrayando ciencia, sistema, modelo e interés, orientada a reconfigurar marcos, potenciar la autonomía pedagógica y proyectar futuros educativos.

Conclusiones

El escenario «Transformación» se construye a partir de un corpus de 239 textos y 346 fragmentos, que muestran una alta riqueza léxica y permiten identificar cinco núcleos temáticos. El primero de ellos es la formación y el desarrollo de competencias profesionales, donde se subraya la necesidad de preparar a los estudiantes para un mercado laboral cambiante, destacando la importancia de la actualización permanente y de las microcredenciales. El segundo bloque, transformación educativa y control institucional, aborda la tensión entre el modelo teórico y la realidad práctica. En tercer lugar, la motivación y el interés por el aprendizaje emergen como factores decisivos para sostener la implicación del alumnado, frente al riesgo de reducir la formación a incentivos puramente utilitaristas. El cuarto núcleo gira en torno a la eficacia y la gestión del tiempo, con un fuerte énfasis en el aprendizaje en equipo y la optimización de procesos. Finalmente, la digitalización ocupa la mayor proporción del discurso, reflejando la centralidad de la transformación digital en las aulas y las nuevas formas de interacción entre personas y tecnología .

El análisis factorial sitúa a estas clases en dos grandes ejes. El primero contrapone la consolidación de competencias académicas y profesionales con la tecnificación creciente de los procesos educativos, lo que refleja la necesidad de articular formación y digitalización mediante estrategias integradoras. El segundo eje enfrenta discursos más conceptuales, centrados en modelos y marcos regulatorios, con narrativas empíricas basadas en experiencias de aula y en la gestión práctica del tiempo. En este esquema, la clase «Transformación» ocupa una posición central, funcionando como nexo entre los discursos institucionales y las experiencias vividas .

El análisis de similitud confirma la existencia de un núcleo articulador («sujeto», «ir», «decir») que conecta cinco comunidades léxicas correspondientes a las clases principales. El discurso se organiza en torno a dos polarizaciones: la que separa lo macro-institucional de lo micro-pedagógico, y la que distingue entre reflexiones conceptuales y relatos empíricos. La creatividad y la innovación docente se presentan como puntos de unión que permiten enlazar las diferentes dimensiones del escenario .

El análisis por perfiles ofrece resultados significativos. Los hombres se identifican con la dimensión de la digitalización, mientras que las mujeres se asocian más con los discursos sobre eficacia y gestión del tiempo. Los estudiantes de grado se orientan hacia la digitalización, en tanto que los de posgrado lo hacen hacia la formación. Estas diferencias sugieren que la percepción de la transformación depende en parte del rol académico y del nivel de estudios, aunque la digitalización y la eficacia aparecen como preocupaciones transversales .

De este escenario se pueden extraer varias conclusiones operativas. En primer lugar, se recomienda fortalecer los programas de formación continua y desarrollo profesional, incluyendo microcredenciales que permitan una actualización ágil y flexible. En segundo lugar, es preciso conciliar la innovación pedagógica con el control institucional, de modo que los modelos reguladores acompañen y no limiten las prácticas docentes. En tercer lugar, conviene reforzar la motivación intrínseca del alumnado, promoviendo aprendizajes basados en el interés y la responsabilidad, más allá de incentivos puramente instrumentales. En cuarto lugar, la gestión eficaz del tiempo y el aprendizaje colaborativo deben ser ejes centrales en la planificación educativa. Finalmente, se subraya la urgencia de avanzar en la digitalización de forma inclusiva, garantizando que las herramientas tecnológicas potencien la interacción humana y se integren de manera natural en los procesos educativos.

3.1.5. Sesión de cierre

El corpus analizado está compuesto por 265 textos, segmentados en 331 unidades contextuales elementales (ECUs) con una media de 18.96 palabras por segmento, siguiendo los parámetros recomendados por el Método Reinert. El total de ocurrencias léxicas asciende a 6279, distribuidas en 870 lemas, lo que refleja una riqueza léxica adecuada. La clasificación jerárquica descendente agrupó el 59.21 % de los segmentos en 3 clases con asociaciones léxicas significativas, mediante el algoritmo de Clasificación Jerárquica Descendente (CHD), a partir de 228 formas activas con frecuencia mínima de 3. Estos resultados proporcionan una base estadística sólida para interpretar los temas predominantes en el corpus y analizar su relación con las variables «pasivas». El vocabulario de cada clase coincide con los grandes bloques narrativos entregados antes del diálogo. De hecho, las palabras actúan como «anclas» que los participantes emplearon al posicionarse respecto a la Sesión de Cierre.

Tabla 11. Clases léxicas (CHD) y su significado en el escenario de futuro Sesión de Cierre.

Clase	% de ECUs	Palabras nucleares ($\chi^2 \geq 8$)	Núcleo temático
1	35.2 %	Idea, valer, fácil, original, poder, ...	Propuestas viables y organizadas
2	25.0 %	Saber/ser, video, usar, campus, ...	Reacciones emocionales y experiencias personales
3	39.8 %	Decir, profesor, saber, clase, normativo, Alumno, ...	Transformaciones estructurales deseadas

**Variables pasivas con $\chi^2 > 3,89$ y $p < 0,05$ consideradas significativas

El análisis jerárquico descendente identificó tres clases léxicas, como se interpreta en la Figura 1, estructuradas en dos grandes ramas conceptuales. Por un lado, la clase 1 «Ideas» se presenta como un eje independiente que da forma al nodo Conceptualización, recogiendo un discurso orientado a la viabilidad, la organización y la generación de propuestas concretas. Por otro, las clases 2 «Reacciones» y 3 «Transformaciones» se agrupan en una rama conjunta bajo el dominio de la Transformación. Esta segunda gran división refleja, en primer término, una subclase marcada por juicios inmediatos, emociones y experiencias personales, mientras que la clase superior articula una visión proyectiva y normativa centrada en la reconfiguración institucional y educativa. La relación entre ambas sugiere una progresión desde la vivencia subjetiva del presente hacia la ambición de futuros estructuralmente distintos.

Figura 23. Dendrograma del corpus textual de la Sesión de Cierre.

La clase 1, «Ideas» (35.2 % de las ECUs), concentra un tipo de discurso orientado a la elaboración de propuestas concretas, factibles y alineadas con el contexto universitario. Estas ideas se valoran tanto por su potencial transformador como por su capacidad de ser implementadas a corto o medio plazo. Así lo expresa un docente con cargo al señalar: «Fácil de llevar a cabo, porque en cuanto tengas una partida presupuestaria que te lo permita, nosotros cada año cambiamos» (hombre, docente, con cargo, didáctica de las ciencias sociales; $\chi^2 =$

15.35). En esta misma línea, una participante sin cargo refuerza la dimensión cooperativa de estas propuestas al afirmar: «A lo mejor la partida son que los grupos de innovación [...] son multidisciplinares y entonces [...] aprendíamos y nos podíamos llevar algo de unos para otros» (mujer, docente, sin cargo, ingeniería; $\chi^2 = 5.60$). La variable pasiva *ccee ($p < 0.0001$) aparece significativamente asociada a esta clase, lo que sugiere una mayor implicación del perfil universitario ligado a Ciencias de la Educación en el desarrollo de ideas organizadas y funcionales.

La clase 1, «Ideas», cierra así la rama de conceptualización y da pie a la rama de visión cuya primera clase es la 2. La clase 2, «Reacciones» (25.0 % de las ECUs), recoge intervenciones marcadas por un tono crítico, vivencial y subjetivo, en las que se expresa cierto escepticismo hacia la efectividad de las medidas actuales en materia de digitalización universitaria. Este tipo de discurso se caracteriza por una valoración inmediata del presente, con énfasis en las contradicciones entre los discursos institucionales y la experiencia cotidiana. Una participante resume esta percepción al afirmar: «Yo creo que rellenamos más papeles que rellenábamos antes, pero no sé si hemos mejorado la calidad, sinceramente» (mujer, docente, sin cargo, ingeniería; $\chi^2 = 16.20$). Esta preocupación se intensifica al poner en duda el cumplimiento de los mínimos normativos: «La universidad está obligada a que todo el material de sus campus sea accesible [...] y nos lo estamos saltando así» (mujer, docente, sin cargo, ingeniería; $\chi^2 = 5.73$). En esta clase destaca de forma significativa la variable *doc_sc ($p < 0.005$), lo que sugiere una mayor presencia del profesorado sin cargo académico en los discursos críticos con los procesos y prácticas actuales.

Por último, la clase 3, «Transformaciones» (39.8 % de las ECUs), cierra la estructura jerárquica del dendrograma, actuando como última hoja del nodo de visión. En este espacio discursivo se articula una crítica directa a los límites del sistema educativo actual, acompañada de propuestas orientadas a la redistribución de roles, la flexibilización normativa y la incorporación de metodologías activas. El deseo de autonomía docente se evidencia en afirmaciones como: «Yo creo que me estoy saltando el horario [...] pero nadie me dice que no puedo hacer aprendizaje basado en proyectos» (mujer, docente, sin cargo, ingeniería; $\chi^2 = 4.31$). A su vez, se expresa una preocupación por la escasa capacidad de escucha del modelo vigente: «Ellos son los que deberían estar hablando todo el rato [...] y es patético que, si yo quiero escuchar a mis 80 alumnas de Educación para la Salud, empleo 4 horas de clase, 3 minutos cada una [...] solo puedo escucharles una vez al año» (hombre, docente, sin cargo, didáctica de las ciencias experimentales; $\chi^2 = 6.61$). Aunque no emergen variables pasivas con significación estadística destacada, esta clase concentra una fuerte carga ideológica y normativa, proyectando una transformación profunda en las formas de enseñar, aprender y organizar el aula universitaria.

El Análisis Factorial de Correspondencias (AFC) permite visualizar las principales oposiciones semánticas del discurso generado durante la sesión de cierre. En la Figura 2, el Factor 1, que ocupa el eje horizontal, explica el 54.97 % de

la inercia total, mientras que el Factor 2, representado en el eje vertical, aporta un 45.02 % adicional, alcanzando así el 100 % de varianza explicada entre ambos ejes. Esta distribución confirma que las dos dimensiones sintetizan adecuadamente las tensiones discursivas del conjunto de clases léxicas. En el cuadrante derecho, superior e inferior, se posiciona la clase 1 «Ideas», configurada en torno a términos como «idea», «valer» y «fácil», que destacan por su asociación con propuestas viables y estructuradas. En contraste, en la parte izquierda del plano, se agrupan las clases 2, «Reacciones», y 3, «Transformaciones», que comparten proximidad espacial y forman el eje conceptual de la visión institucional. La clase 2 se localiza en el cuadrante inferior izquierdo con términos como «cosa», «saber» y «bueno», que reflejan un enfoque experiencial, mientras que la clase 3 asciende hacia el cuadrante superior izquierdo, articulada en torno a «decir», «profesor» y «dar», marcando una línea discursiva más normativa y proyectiva. Esta configuración refuerza la separación detectada en el dendrograma entre la Conceptualización de las ideas (clase 1) y las dinámicas de cambio y respuesta institucional (clases 2 y 3).

En el cuadrante inferior izquierdo se sitúa la clase 2, «Reacciones», compuesta por intervenciones subjetivas y críticas que cuestionan la efectividad real de ciertos procesos institucionales. Términos como «cosa», «saber» y «bueno» estructuran un discurso experiencial, marcado por el escepticismo ante la carga burocrática y la distancia entre normativa y práctica cotidiana. Por su parte, la clase 3, «Transformaciones», ocupa el cuadrante superior izquierdo, donde se articulan propuestas orientadas al rediseño del aula, la redistribución de roles y la apertura hacia metodologías activas. En ella destacan los términos «decir», «profesor» y «dar», que subrayan la voluntad de reconfigurar las dinámicas docentes y favorecer una mayor participación del alumnado. Ambas clases conforman el dominio semántico de la Visión, en oposición directa a la clase 1, «Ideas», ubicada en el cuadrante derecho del plano. Esta última aglutina un discurso centrado en la factibilidad de propuestas, la organización estratégica y la generación de soluciones viables, expresado a través de términos como «idea», «valer» y «fácil». La distribución espacial de las clases en el plano refuerza así la dialéctica entre lo proyectivo y lo práctico, entre la experiencia institucional vivida y la estructuración de futuros deseables.

Los dos ejes del plano factorial organizan el discurso en torno a la Transformación educativa deseada, estableciendo oposiciones claras entre los enfoques discursivos identificados. El Factor 1 (eje horizontal) enfrenta, en su extremo derecho, un núcleo centrado en la Conceptualización de propuestas viables, caracterizado por los términos «idea», «valer» y «fácil» (clase 1), con una dimensión opuesta, situada a la izquierda, que recoge discursos más críticos y proyectivos, expresados a través de «saber», «cosa», «decir» o «profesor» (clases 2 y 3). Esta polaridad revela una tensión entre el diseño estratégico de ideas y la necesidad de transformación estructural e institucional. Por su parte, el Factor 2 (eje vertical) distingue entre una zona inferior dominada por registros más subjetivos y reactivos —como los presentes en la clase 2 «Reacciones»— y una

«Transformaciones», reforzando la asociación entre el profesorado sin cargo, especialmente en áreas técnicas o científico-experimentales, y un discurso más crítico, proyectivo o normativo. Cabe destacar que *sex_mujer también se sitúa próxima a este eje, en particular a la clase 2, lo que podría interpretarse como una mayor presencia femenina en los registros experienciales y valorativos del debate. Por su parte, *sex_hombre aparece en el cuadrante inferior derecho, con una vinculación más directa a la clase 1, lo que refuerza su alineación con el discurso pragmático centrado en la viabilidad de las propuestas. En conjunto, este plano refleja cómo ciertos perfiles profesionales y de género tienden a gravitar hacia zonas discursivas diferenciadas: mientras unos impulsan ideas prácticas, otros plantean cuestionamientos estructurales sobre la transformación del sistema universitario.

Tabla 12. Relaciones entre las tres clases léxicas con el escenario de futuro Sesión de Cierre.

Clase	Rasgo central del escenario 2030	Evidencia léxica / extracto representativo
1. Ideas (35.2 %)	Diseño estructurado de propuestas viables	Palabras: idea, valer, parecer, llevar, fácil, original, cuadro. Extracto: «Fácil de llevar a cabo, porque en cuanto tengas una partida presupuestaria que te lo permita, nosotros cada año cambiamos.»
2. Reacciones (25.0 %)	Juicio subjetivo, escepticismo y experiencias cotidianas	Palabras: cosa, saber, bueno, vídeo, dejar, usar. Extracto: «Yo creo que rellenamos más papeles que rellenábamos antes, pero no sé si hemos mejorado la calidad, sinceramente.»
3. Transformación (39.8 %)	Rediseño institucional y metodologías activas	Palabras: decir, profesor, dar, clase, normativo, compartir, alumno. Extracto: «Ellos son los que deberían estar hablando todo el rato [...] y es patético que si yo quiero escuchar a mis 80 alumnas de Educación para la Salud, empleo 4 horas de clase, 3 minutos cada una [...].»

Análisis de similitud

La Figura 3 muestra, como resultado del análisis de similitud léxica para la sesión de cierre, la red de co-ocurrencias y su estructura de comunidades. En este grafo cada nodo representa una forma activa (frecuencia ≥ 3), cuyo tamaño es proporcional a su frecuencia absoluta. Las aristas conectan palabras que co-

ocurren en al menos dos unidades contextuales (umbral ≥ 2), y su grosor indica vínculos particularmente consolidados (≥ 5 co-ocurrencias). Finalmente, los distintos colores identifican las comunidades léxicas detectadas mediante el algoritmo Louvain, agrupando aquellas formas que tienden a aparecer juntas en el discurso.

El grafo de similitud revela una configuración discursiva tripolar, organizada a partir de un núcleo semántico central, el Punto 0, articulado en torno al verbo «hacer», que actúa como eje compartido entre las distintas formas de abordar el futuro preferido. Desde este nodo emergen tres ramas claramente diferenciadas: al norte, el Punto 1 «Transformación», asociado a términos como más, digital, crear y observatorio, proyecta un discurso institucional, orientado al rediseño de estructuras educativas y a la integración de tecnologías en el sistema. Al este, el Punto 2 «Ideas» se vertebra en torno a idea, valer y parecer, y concentra los esfuerzos por categorizar, valorar y consensuar propuestas viables y estructuradas. Finalmente, al sur, el Punto 3 «Reacciones», derivado de decir, ver, claro y grupo, reúne expresiones críticas, experienciales y valorativas que se vinculan con el juicio subjetivo y la vivencia personal del entorno educativo. Esta organización tripartita sugiere un sistema discursivo donde lo normativo-proyectivo, lo práctico-constructivo y lo vivencial se interrelacionan a través de un núcleo común de acción y agenda compartida. El «hacer» no solo opera como verbo nuclear, sino como punto de partida desde el cual se expanden las diversas visiones del futuro educativo.

entre estos espacios no reside en una categoría temática, sino en el conjunto de verbos de agencia del núcleo central: hacer como verbo rector, y decir, ver, dar e ir como nodos secundarios que permiten el tránsito entre los diferentes modos de discurso. Mientras decir y ver articulan el paso del juicio crítico a la proyección normativa, dar y hacer consolidan la dimensión práctica del diseño y la acción. En conjunto, estos verbos conforman el andamiaje semántico sobre el que se construyen las distintas visiones del futuro universitario, funcionando como soportes comunes desde los que se proyectan y entrelazan las propuestas, las críticas y las aspiraciones colectivas.

Análisis de especificidades: sexo

Según puede observarse en la Figura 4, el término «idea» muestra un residuo elevado (+8.21) en el grupo de participantes masculinos, lo que indica una asociación clara con discursos centrados en la formulación de propuestas viables y estructuradas, en línea con el léxico característico de la Clase 1 «Ideas». Esta orientación se refuerza con el uso más frecuente de «parecer» (+3.14), «poder» (+0.71) y «profesor» (+1.21), que apuntan a un discurso más deliberativo, proyectivo y centrado en el rol docente. También destacan los residuos positivos para «comisión» (+1.21) y «universidad» (+0.42), que sugieren una mayor presencia masculina en registros normativos e institucionales vinculados a estructuras académicas y órganos de decisión.

Figura 26. Análisis de especificidades con la variable pasiva «sexo».

En contraste, los participantes femeninos tienden a activar vocabulario de carácter más crítico y experiencial, como indica el residuo negativo de «dato» (-

3.32) y «normativo» (-0.85), lo que puede interpretarse como una mayor distancia respecto al discurso institucional y una inclinación hacia posicionamientos más valorativos o vivenciales. Aunque estos residuos son menos extremos en magnitud, reflejan un patrón consistente con la presencia femenina en la clase 2 «Reacciones», identificada anteriormente por su tono subjetivo y cuestionador.

En conjunto, el análisis sugiere que los varones privilegian un enfoque más institucional, estructurado y centrado en el rol docente y académico, mientras que las mujeres se alinean con registros más experienciales, situacionales y críticos. Esta distribución complementa los resultados observados en el AFC y en el análisis de similitud: las diferencias no se articulan tanto en torno a los temas tratados como en la forma de abordarlos, mostrando una segmentación en el tono, el foco y el tipo de agencia discursiva ejercida.

Análisis de especificidades: docentes

Como se observa en la Figura 5, los docentes con cargo presentan residuos positivos notables para los términos «clase» (+2.27), «profesor» (+0.76) y «hacer» (+0.53), lo que indica una mayor concentración de su discurso en torno a la acción docente directa, la organización de la enseñanza y el rol profesional institucionalizado. Este patrón se complementa con la presencia de «universidad» (+0.24), que apunta a una mirada más estructural sobre el sistema educativo, y con un uso más frecuente de estructuras apelativas como «tú», ya analizado en el apartado anterior. En conjunto, este perfil revela una orientación más operativa y organizativa, centrada en los espacios y funciones del profesorado dentro del marco institucional.

Figura 27. Análisis de especificidades con la variable pasiva «docente» (con cargo o sin cargo institucional).

En cambio, los docentes sin cargo muestran residuos negativos para «comisión» (-0.36), «alumno» (-0.26), «innovación» (-0.25) y «saber|ser» (-0.29), lo que sugiere un posicionamiento más crítico, experiencial y pedagógico, con mayor distancia hacia los órganos de gestión, y más atención al aprendizaje, la transformación educativa y la identidad docente. La menor presencia de «clase» en este colectivo, combinada con el uso reducido de términos organizativos, apunta hacia un discurso menos estructurado jerárquicamente y más centrado en la agencia personal, las relaciones de aula y la dimensión epistémica del rol educativo.

En conjunto, estos resultados refuerzan la lectura de una diferencia de foco: mientras los docentes con cargo tienden a estructurar su discurso desde la operativa académica y la institucionalización del hacer docente, los docentes sin cargo se posicionan más desde la vivencia, la reflexión crítica y la transformación pedagógica, alineándose con núcleos semánticos próximos a la innovación y el saber situado.

Conclusiones

El análisis de la sesión de cierre, a partir de 265 textos y 331 fragmentos, muestra una riqueza léxica adecuada y permite organizar el discurso en torno a tres clases temáticas. La primera, denominada «Ideas» (35,2%), reúne propuestas concretas, factibles y organizadas, con un marcado énfasis en la viabilidad práctica y en la capacidad de generar soluciones aplicables en el corto y medio plazo. La segunda, «Reacciones» (25,0%), recoge valoraciones críticas y experiencias subjetivas, donde se expresan tanto escepticismo sobre la efectividad de los procesos institucionales como juicios inmediatos sobre la calidad de las prácticas actuales. La tercera, «Transformaciones» (39,8%), concentra los planteamientos de rediseño institucional y metodológico, con un discurso orientado a la reconfiguración normativa, la redistribución de roles y la incorporación de metodologías activas

El análisis factorial sitúa estas clases en dos ejes principales. El primero refleja la tensión entre la conceptualización de propuestas viables (Ideas) y las demandas de transformación estructural (Transformaciones), con las reacciones como un punto intermedio que recoge la vivencia cotidiana. El segundo eje diferencia entre registros más subjetivos y reactivos (Reacciones) y otros de carácter normativo y proyectivo (Transformaciones). Esta disposición sugiere una progresión discursiva desde la experiencia inmediata hacia la formulación de propuestas sistémicas, donde las ideas factibles aportan claridad operativa y las transformaciones articulan una visión de cambio profundo .

El grafo de similitud confirma esta estructura tripolar, con un núcleo común organizado en torno al verbo «hacer», que actúa como eje articulador entre las distintas ramas del discurso. Desde este centro emergen tres dominios bien definidos: uno proyectivo-institucional (Transformación), otro deliberativo-práctico (Ideas) y un tercero experiencial-reactivo (Reacciones). La interconexión entre

estos bloques muestra que, aunque responden a lógicas distintas, comparten una base común de acción.

El análisis por perfiles revela matices relevantes. Los hombres tienden a concentrarse en la clase Ideas, con un discurso más pragmático y orientado a la factibilidad, mientras que las mujeres aparecen con mayor frecuencia en las Reacciones, aportando una mirada crítica y experiencial. El profesorado de Ciencias de la Educación se asocia significativamente con la formulación de propuestas viables, mientras que el profesorado sin cargo, especialmente en áreas técnicas o científico-experimentales, se vincula con los discursos más críticos y normativos de las clases Reacciones y Transformaciones. Estas diferencias subrayan la importancia de integrar voces diversas para enriquecer el diseño estratégico.

De esta sesión de cierre se derivan varias conclusiones operativas. En primer lugar, la universidad debe aprovechar las «Ideas» como base para elaborar propuestas concretas que puedan implementarse de manera inmediata, asegurando un impacto tangible. En segundo lugar, es necesario incorporar las «Reacciones» en la planificación, ya que expresan percepciones críticas que ayudan a detectar contradicciones entre discurso institucional y práctica cotidiana. En tercer lugar, se recomienda dar un espacio central a las «Transformaciones», puesto que articulan el horizonte de rediseño institucional y metodológico, orientado hacia la autonomía docente, la flexibilización normativa y la integración de metodologías activas.

Imagen 4. El grupo de trabajo durante las sesiones del ejercicio de los 4 futuros.

4. Referencias

- Diestel, R. (2025). *Graph Theory*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-70107-2>
- Fernandez Rotaeché, P., Jaureguizar Alboniga-Mayor, J., & Idoiaga Mondragon, N. (2021). Representaciones sobre sexismo en Educación Superior y Formación Profesional. *Educación XX1*, 24(2). <https://doi.org/10.5944/educxx1.28225>
- Flament, C. (1962). L'analyse de similitude. *Cahier du Centre de Recherche Opérationnel*, 4, 63-97.
- Lahlou, S. (1996). The Propagation of Social Representations. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, 26(2), 157-175. <https://doi.org/10.1111/j.1468-5914.1996.tb00527.x>
- Laruzéa-Urkixo, N., Cardeñoso, M. O., & Mondragon, N. I. (2021). Interpretación cognitiva y emocional sobre el EEES del alumnado del Grado de Educación Primaria de la facultad de educación de la UPV/EHU. *Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado*, 25(2), Article 2. <https://doi.org/10.30827/profesorado.v25i2.9119>
- Marchand, P., & Ratinaud, P. (2012). L'analyse de similitude appliquée aux corpus textuels: Les primaires socialistes pour l'élection présidentielle française. *Actes des 11eme Journées internationales d'Analyse statistique des Données Textuelles*, 687-699.
- Martins, K. N., Gomes, L. P. S., & Paula, M. C. de. (2022). Software IRaMuTeQ: Una herramienta de ayuda en el Análisis Textual Discursivo. *PARADIGMA*, 205-227. <https://doi.org/10.37618/PARADIGMA.1011-2251.2022.p205-227.id1224>
- Reinert, M. (1990). Alceste une méthodologie d'analyse des données textuelles et une application: Aurelia De Gerard De Nerval. *Bulletin of Sociological Methodology/Bulletin de Méthodologie Sociologique*, 26(1), 24-54. <https://doi.org/10.1177/075910639002600103>
- Reinert, M. (1998). *Alceste: Analyse de données textuelles. Manuel d'utilisateur*. Image.

5. Anexos

5.1. Consentimiento Informado

Marque las casillas correspondientes

1. Colaboración en el estudio	Sí	No
He leído y entendido la información del estudio con fecha 10/01/2025, o se me ha comunicado. He podido hacer preguntas sobre el estudio y mis preguntas han sido respondidas satisfactoriamente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Doy mi consentimiento voluntario, como miembro de la Universidad de Extremadura, para colaborar en este estudio mediante la participación en todas las sesiones necesarias para realizar el «Ejercicio de los Cuatro Futuros».	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entiendo que colaborar en el estudio implica participar en la actividad denominada «Taller sobre Estudios de Futuros» (29/01/2025) en la Facultad de Formación del Profesorado, en sesiones de mañana y tarde. El taller está organizado en seis sesiones, que incluyen la visión del pasado-presente, los cuatro escenarios de futuro y, finalmente, la visión del futuro preferido. Las sesiones serán registradas mediante dispositivos de grabación de audio, imagen y/o vídeo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Uso de la información en el estudio	Sí	No
Entiendo que los datos anonimizados que proporcione la Universidad de Extremadura se utilizarán para el desarrollo del proyecto de investigación titulado « <i>La transformación digital de las titulaciones universitarias. Las analíticas académicas, las subjetividades y el rendimiento en tiempos pre-pandémicos y durante la COVID-19</i> » (UNIDIGIT@L), con referencia TED2021-130743B-I00, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la convocatoria «Proyectos Orientados a la Transición Ecológica y a la Transición Digital, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia». Como resultado de esta investigación los participantes recibirán un informe sobre los resultados obtenidos y las conclusiones extraídas. Se prevé una difusión de los resultados a través de la participación de los equipos de investigación en Congresos, Jornadas y Seminarios, así como a través de la publicación de artículos en revistas científicas y/o capítulos de libro.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entiendo que los datos aportados serán usados exclusivamente para este estudio y no se compartirán más allá del equipo de investigación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Firma

[Nombre del participante
(en mayúsculas)]

Firma

Fecha

4. Datos de contacto para posterior información

Jesús Valverde Berrocoso – jevabe@unex.es

5.2. Carta de invitación

Estimado/a

Desde el grupo de investigación «Nodo Educativo» estamos desarrollando un proyecto titulado «La transformación digital de las titulaciones universitarias» (Ministerio de Ciencia e Innovación / Ref. TED2021-130743B-I00), en colaboración con las universidades de La Laguna y Valladolid.

Esta investigación consta de 3 estudios que analizan las analíticas académicas a través de la actividad en los campus virtuales (big data) y sus implicaciones en el rendimiento académico, identifican las percepciones del profesorado sobre el uso de las aulas virtuales y, finalmente, elaboran propuestas de política universitaria para los próximos años.

Con relación a este último estudio nuestro grupo quiere **invitarte a participar**, en tu calidad de PDI/estudiante/PTGAS, en un «**Taller sobre Estudios de Futuros**» que tendrá lugar en la **Facultad de Formación del Profesorado** (Cáceres) el próximo día **29 de enero de 2025**, en **sesiones de mañana y tarde** (incluye comida/café). Esta participación tendrá un reconocimiento como actividad formativa (certificado emitido por la Universidad de Valladolid).

El propósito de este taller es doble: por un lado, conocer el potencial de los «estudios de futuros» en la planificación estratégica de grupos e instituciones, familiarizándose con algunas técnicas para su implementación (ejercicio «Cuatro Futuros»); y, por otro, participar en un proceso de identificación y definición de un futuro preferido con relación a la transformación digital de las titulaciones universitarias de nuestra Universidad.

La jornada será muy dinámica y participativa. Formarás parte de un grupo de 10-12 personas pertenecientes a nuestra comunidad universitaria que valorará cuatro diferentes escenarios de futuro, con la finalidad de identificar uno que se considere deseable, preferible y alcanzable para la UEx.

Todos los participantes recibirán antes del Taller un dossier informativo sobre la técnica y los procesos implicados. Para su desarrollo, el grupo dispondrá de vídeos, paneles gráficos, guiones de preguntas y plantillas de diferentes técnicas de design thinking.

Todos los datos recabados por el equipo de investigación estarán sujetos a las normativas de protección de datos personales, cumpliendo con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea. Este proyecto de investigación cuenta con la aprobación de la Comisión de Bioética y Bioseguridad de la Universidad de Extremadura (NºRegistro: 113//2024).

Espero contar con tu valiosa participación. Por favor, en su caso, confirma tu asistencia a la mayor brevedad.

Muchas gracias.

Un cordial saludo.

5.3. Plan de trabajo de las sesiones

Taller «Estudio de Futuros»

Proyecto: «La transformación digital de las titulaciones universitarias»
Ref.: TED2021-130743B-I00

Grupo de Investigación «Nodo Educativo» (SEJ035)

29 de enero de 2025

Facultad de Formación del Profesorado
Sala Joaquín Sama

Sesión de mañana

09:00 – 09:30	<p>Sesión 01 – Presentación del ejercicio y explicación de la metodología de trabajo. Breve presentación de los participantes del taller.</p> <p>Responsable: Jesús Valverde. Lugar: Sala Joaquín Sama. Recursos: Ordenador, proyector, diapositivas. Desarrollo: introducción de la jornada con orientaciones sobre las actividades y criterios fundamentales a considerar en el análisis de los escenarios.</p>
09:30 – 11:00	<p>Sesión 02 – De dónde venimos, dónde estamos.</p> <p>Responsable: Rosa Fernández. Lugar: Aula Versátil. Recursos: Plantillas impresas (A3): Técnica «Análisis de Retrospectiva Organizacional» y DAFO, bolígrafos, grapadora. Desarrollo:</p> <p>1. Técnica «Análisis de Retrospectiva Organizacional». (09:30 – 10:15)</p> <p>Esta técnica ayuda a reflexionar sobre eventos pasados y a comprender cómo han influido en el desarrollo de la organización. Los participantes conocen de antemano el planteamiento de esta sesión y puede que ya hayan completado, de modo individual, la plantilla.</p> <p>Se reparte a cada participante una plantilla impresa con el fin de que escriba en ella (luego se recoge como datos del estudio). Si</p>

alguien la trae completada se grapa junto con la plantilla. PONER EL NOMBRE en cada plantilla.

Se anima a que se comiencen a compartir los eventos, logros/desafíos e impacto en la actualidad. En cualquier momento se puede producir debate, realizar preguntas, etc.

Pasos:

- a) Identificación de eventos clave: Lista de eventos importantes en la transformación digital de la universidad, como implantación de nuevas infraestructuras (equipamientos, redes, software, etc.), cambios en los planes de estudio, implementación de proyectos de innovación docente, etcétera.
- b) Discusión de logros y desafíos: Reflexionar sobre cada evento identificando los éxitos alcanzados, los obstáculos enfrentados y las lecciones aprendidas.
- c) Impacto en la actualidad: Conectar los eventos pasados con el presente; por ejemplo, cómo una transformación pasada impacta el sistema educativo universitario o la cultura organizacional.

2. DAFO (10:15 – 11:00)

Su objetivo es pronosticar aspectos de los futuros. Análisis de los posibles desafíos y oportunidades del futuro, en los próximos 10 años. Los participantes conocen de antemano el planteamiento de esta sesión y puede que ya hayan completado, de modo individual, la plantilla.

Se reparte a cada participante una plantilla impresa con el fin de que escriba en ella (luego se recoge como datos del estudio). Si alguien la trae completada se grapa junto con la plantilla. PONER EL NOMBRE en cada plantilla.

Se anima a que se comiencen a compartir las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. En cualquier momento se puede producir debate, realizar preguntas, etc.

- Identificar **fortalezas**: factores internos positivos que favorecen el logro de los objetivos, como recursos, habilidades, ventajas competitivas, etc. Las fortalezas son los **elementos internos que le dan una ventaja a la organización**.
- Identificar **debilidades**: factores internos que pueden obstaculizar el éxito, como la falta de recursos, áreas de mejora en los recursos humanos, procesos deficientes, etc. Las debilidades son los **factores internos que limitan la capacidad para alcanzar los objetivos** y pueden poner en desventaja frente a otras instituciones universitarias.
- Identificar **oportunidades**: **factores externos favorables**, como tendencias, cambios legislativos, o nuevas necesidades que pueden beneficiar a la institución universitaria. Las oportunidades son factores externos que pueden ser

aprovechados para beneficiar a la organización, aumentando su éxito o alcance.

- Identificar **amenazas**: factores externos negativos que podrían representar riesgos, como la competencia, fluctuaciones económicas, o cambios en la legislación. Las amenazas son factores externos que representan riesgos y pueden obstaculizar el logro de los objetivos.

11:00 – 11:30

Pausa - Café

11:30 – 12:30

Sesión 03 – Escenario de futuro 1: Disciplina.

Responsable: Rosa Fernández.

Lugar: Aula Versátil.

Recursos: Rolls up, Vídeo introductorio, Texto-descripción del escenario impreso, Bolígrafos, Folios, Registro de sonido e imagen.

Desarrollo:

1. Visionado del vídeo introductorio.
2. Lectura individual del escenario de futuro.
3. Debate en torno a las siguientes preguntas:

A. Debate general sobre el futuro

¿Cómo actuaría o se comportaría la mayoría de los miembros de la comunidad universitaria (PDI, estudiantes, PTGAS) en un futuro como éste?

¿Qué **problemas educativo-digitales** (p.ej., distracción/atención; motivación/intereses por el conocimiento; competencias/habilidades digitales; plagio/ética académica; abusos/cyberbullying; etc.) que preocupan a las universidades ahora, habrán desaparecido o serán relativamente menores?

¿Qué **problemas organizativo-digitales** (p.ej., asistencia/participación en actividad académica; calendarios/horarios académicos; estructura/funcionamiento de campus/aula virtual; control de la práctica docente; etc.), que preocupan a las universidades ahora, habrán desaparecido o serán relativamente menores?

¿Qué **otros problemas sobre la transformación digital** que preocupan a las universidades ahora, habrán desaparecido o serán relativamente menores?

¿Qué **nuevos problemas sobre la transformación digital**, que ahora no existen o carecen de importancia, tendrán que preocupar a las universidades?

B. ¿Hasta qué punto es **probable** el futuro descrito en tu escenario?

C. ¿Es **preferible** el futuro descrito en esta hipótesis? Es decir, ¿hasta qué punto se parece al futuro que tú prefieres?

12:30 – 12:45

Pequeña pausa

12:45 – 13:45

Sesión 04 – Escenario de futuro 2: Crecimiento.

Responsable: Rosa Fernández.

Lugar: Aula Versátil.

Recursos: Rolls up, Vídeo introductorio, Texto-descripción del escenario impreso, Bolígrafos, Folios, Registro de sonido e imagen.

Desarrollo:

1. Visionado del vídeo introductorio.
2. Lectura individual del escenario de futuro.
3. Debate en torno a las siguientes preguntas:

A. Debate general sobre el futuro

¿Cómo actuaría o se comportaría la mayoría de los miembros de la comunidad universitaria (PDI, estudiantes, PTGAS) en un futuro como éste?

¿Qué **problemas educativo-digitales** (p.ej., distracción/atención; motivación/intereses por el conocimiento; competencias/habilidades digitales; plagio/ética académica; abusos/cyberbullying; etc.) que preocupan a las universidades ahora, habrán desaparecido o serán relativamente menores?

¿Qué **problemas organizativo-digitales** (p.ej., asistencia/participación en actividad académica; calendarios/horarios académicos; estructura/funcionamiento de campus/aula virtual; control de la práctica docente; etc.), que preocupan a las universidades ahora, habrán desaparecido o serán relativamente menores?

¿Qué **otros problemas sobre la transformación digital** que preocupan a las universidades ahora, habrán desaparecido o serán relativamente menores?

¿Qué **nuevos problemas sobre la transformación digital**, que ahora no existen o carecen de importancia, tendrán que preocupar a las universidades?

B. ¿Hasta qué punto es **probable** el futuro descrito en tu escenario?

C. ¿Es **preferible** el futuro descrito en esta hipótesis? Es decir, ¿hasta qué punto se parece al futuro que tú prefieres?

D. En la medida en que tu grupo considere preferible el futuro

14:00 –
15:00

descrito en esta hipótesis, ¿qué **cinco cosas hay que hacer ahora para avanzar hacia los aspectos deseables de ese futuro?**

E. En la medida en que tu grupo considere que el futuro descrito en tu escenario es indeseable, ¿qué **cinco cosas hay que hacer ahora para que esos aspectos indeseables no se produzcan?**

Pausa – Comida

Sesión de tarde

15:00 –
16:00

Sesión 05 - Escenario de futuro 3: Transformación.

Responsable: Jesús Valverde.

Lugar: Aula Versátil.

Recursos: Rolls up, Vídeo introductorio, Texto-descripción del escenario impreso, Bolígrafos, Folios, Registro de sonido e imagen.

Desarrollo:

1. Visionado del vídeo introductorio.
2. Lectura individual del escenario de futuro.
3. Debate en torno a las siguientes preguntas:

A. Debate general sobre el futuro

¿Cómo actuaría o se comportaría la mayoría de los miembros de la comunidad universitaria (PDI, estudiantes, PTGAS) en un futuro como éste?

¿Qué **problemas educativo-digitales** (p.ej., distracción/atención; motivación/intereses por el conocimiento; competencias/habilidades digitales; plagio/ética académica; abusos/cyberbullying; etc.) que preocupan a las universidades ahora, habrán desaparecido o serán relativamente menores?

¿Qué **problemas organizativo-digitales** (p.ej., asistencia/participación en actividad académica; calendarios/horarios académicos; estructura/funcionamiento de campus/aula virtual; control de la práctica docente; etc.), que preocupan a las universidades ahora, habrán desaparecido o serán relativamente menores?

¿Qué **otros problemas sobre la transformación digital** que preocupan a las universidades ahora, habrán desaparecido o serán relativamente menores?

¿Qué **nuevos problemas sobre la transformación digital**, que ahora no existen o carecen de importancia, tendrán que preocupar a las universidades?

B. ¿Hasta qué punto es **probable** el futuro descrito en tu escenario?

16:00 – 16:15

- C. ¿Es **preferible** el futuro descrito en esta hipótesis? Es decir, ¿hasta qué punto se parece al futuro que tú prefieres?
- D. En la medida en que tu grupo considere preferible el futuro descrito en esta hipótesis, ¿qué **cinco cosas hay que hacer ahora para avanzar hacia los aspectos deseables de ese futuro**?
- E. En la medida en que tu grupo considere que el futuro descrito en tu escenario es indeseable, ¿qué **cinco cosas hay que hacer ahora para que esos aspectos indeseables no se produzcan**?

Pequeña pausa.

16:15 – 17:15

Sesión 06 - Escenario de futuro 4: Colapso.

Responsable: Jesús Valverde.

Lugar: Aula Versátil.

Recursos: Rolls up, Vídeo introductorio, Texto-descripción del escenario impreso, Bolígrafos, Folios, Registro de sonido e imagen.

Desarrollo:

4. Visionado del vídeo introductorio.
5. Lectura individual del escenario de futuro.
6. Debate en torno a las siguientes preguntas:

A. Debate general sobre el futuro

¿Cómo actuaría o se comportaría la mayoría de los miembros de la comunidad universitaria (PDI, estudiantes, PTGAS) en un futuro como éste?

¿Qué **problemas educativo-digitales** (p.ej., distracción/atención; motivación/intereses por el conocimiento; competencias/habilidades digitales; plagio/ética académica; abusos/cyberbullying; etc.) que preocupan a las universidades ahora, habrán desaparecido o serán relativamente menores?

¿Qué **problemas organizativo-digitales** (p.ej., asistencia/participación en actividad académica; calendarios/horarios académicos; estructura/funcionamiento de campus/aula virtual; control de la práctica docente; etc.), que preocupan a las universidades ahora, habrán desaparecido o serán relativamente menores?

¿Qué **otros problemas sobre la transformación digital** que preocupan a las universidades ahora, habrán desaparecido o serán relativamente menores?

¿Qué **nuevos problemas sobre la transformación digital**, que ahora no existen o carecen de importancia, tendrán que preocupar a las universidades?

B. ¿Hasta qué punto es **probable** el futuro descrito en tu escenario?

C. ¿Es **preferible** el futuro descrito en esta hipótesis? Es decir,

¿hasta qué punto se parece al futuro que tú prefieres?

D. En la medida en que tu grupo considere preferible el futuro descrito en esta hipótesis, ¿qué **cinco cosas hay que hacer ahora para avanzar hacia los aspectos deseables de ese futuro?**

E. En la medida en que tu grupo considere que el futuro descrito en tu escenario es indeseable, ¿qué **cinco cosas hay que hacer ahora para que esos aspectos indeseables no se produzcan?**

17:15 – 17:45

Pausa - Merienda

17:45 – 18:15

Sesión 07 – Visualización del futuro preferido.

Responsable: Jesús Valverde.

Lugar: Aula versátil.

Recursos: Proyector, Ordenador, Plantilla COCD BOX.

Desarrollo:

1. Técnica COCD BOX

El método organiza las ideas en cuatro categorías, representadas por tres colores (azul, rojo y amarillo) y una «caja sin color». Cada color indica un nivel de innovación y viabilidad:

- Caja **azul**: ideas realistas y fáciles de implementar en el corto plazo.
- Caja **roja**: ideas realizables pero que requieren más tiempo y recursos. Son ideas que no implican una innovación radical, pero tienen un impacto positivo y viable.
- Caja **amarilla**: ideas innovadoras y ambiciosas, difíciles de implementar pero con alto potencial de transformación.
- Caja **sin color**: ideas que no se consideran viables o útiles en el momento; se descartan.

5.4. Información sobre método Reinert: tipos de datos.

Tabla 13. Datos generales de un «corpus»

Dato	Significado
Número de textos	Son las unidades documentales que forman el corpus (intervenciones de los participantes en el grupo focal).
Número de segmentos de texto (ECUs)	Es el número total de fragmentos en que IRaMuTeQ dividió los textos para analizarlos. Cada ECU suele tener entre 30 y 50 palabras.
Número de formas	Es el total de palabras únicas (sin lematizar) encontradas en el corpus.
Número de lemas	Es el número de palabras únicas lematizadas (se agrupan variantes como, por ejemplo, «trabaja», «trabajando», «trabajó» bajo el lema «trabajar»).
Número de ocurrencias	Es el número total de palabras con sentido léxico usadas en todos los textos.
Media de formas por segmento	En promedio, cada ECU contiene aproximadamente 27 palabras. Es correcto para el método Reinert, que recomienda entre 20 y 50 palabras por ECU.

Tabla 14. Formas activas y suplementarias de un corpus

Dato	Significado
Formas activas	Palabras consideradas relevantes para la clasificación jerárquica descendente (se eliminan <i>stopwords</i> y formas irrelevantes).
Formas suplementarias	Palabras que no se usan para construir las clases pero se pueden analizar como contexto.
Formas activas con frecuencia ≥ 3	Palabras activas que aparecen al menos 3 veces en el corpus. Estas son las que realmente se tienen en cuenta porque tienen peso estadístico suficiente para el análisis Reinert.

Tabla 15. Clasificación jerárquica descendente (CHD) de un corpus

Dato	Significado
Número de clases	El método Reinert agrupó los segmentos en 4 clases temáticas distintas. Cada clase tiene palabras clave y ECUs representativos.
Segmentos clasificados	El % de los segmentos que se pudieron clasificar estadísticamente en clases. El resto no presentó patrones significativos de coocurrencias. Un porcentaje superior al 50% es aceptable.

5.5. Interpretación de los datos de una palabra (ejemplo).

Palabra	Frec. Total	Frec. Clase	% en Clase	Valor Esperado	χ^2	p-valor
Crecimiento	14	13	92.86%	> 3	25.399	< 0.05

Interpretación

- **Frecuencia total (14):** La palabra «crecimiento» aparece 14 veces en todo el corpus, lo que supera la frecuencia media de ocurrencia establecida como umbral.
- **Frecuencia en la clase (13):** De esas 14 apariciones, 13 se concentran en esta clase específica.
- **Porcentaje (92.86%):** El 92.86% de las ocurrencias de «crecimiento» corresponden a esta clase, lo que la convierte en un término representativo.
- **Valor esperado (>3):** Se cumple el mínimo para que la palabra sea considerada estadísticamente relevante.
- **Valor de chi-cuadrado (25.399):** Muy superior al umbral de 3.89, indicando una asociación significativa entre la palabra y la clase.
- **p-valor (<0.05):** El nivel de significancia indica que hay menos de un 5% de probabilidad de que esta relación sea debida al azar.

De acuerdo con estos criterios, se concluye que la palabra «crecimiento» es un indicador léxico central de esta clase. Esto sugiere que el tema o discurso agrupado en esta clase tiene una fuerte relación con conceptos vinculados al crecimiento (económico, social, personal, etc., dependiendo del contexto del corpus).

Índice de figuras

Figura 1. Cuatro escenarios de futuro sobre la transformación digital de la Educación Superior.....	6
Figura 2. Modelo de plantilla de la técnica «Análisis de Retrospectiva Organizacional».....	10
Figura 3. Modelo de plantilla de la técnica DAFO/SWOT.....	11
Figura 4. Modelo de plantilla para la técnica COCD Box.....	20
Figura 5. Dendograma del corpus textual del escenario de futuro «Crecimiento».....	26
Figura 6. Mapa AFC (Análisis Factorial de Correspondencias) correspondiente al escenario «Crecimiento».....	29
Figura 7. Resultados del análisis de similitud léxica por comunidades correspondiente al escenario «Crecimiento».....	31
Figura 8. Análisis de especificidades con la variable pasiva «sexo».....	33
Figura 9. Análisis de especificidades con la variable pasiva «docente» (con cargo o sin cargo institucional).....	34
Figura 10. Dendograma del escenario de futuro «Colapso».....	37
Figura 11. Mapa AFC (Análisis Factorial de Correspondencias) correspondiente al escenario «Colapso».....	38
Figura 12. Resultados del análisis de similitud léxica por comunidades correspondientes al escenario «Colapso».....	41
Figura 13. Dendograma del corpus textual del escenario de futuro «Disciplina».....	45
Figura 14. Mapa AFC (Análisis Factorial de Correspondencias) correspondiente al escenario «Disciplina».....	48
Figura 15. Resultados del análisis de similitud léxica por comunidades del escenario «Disciplina».....	52
Figura 16. Análisis de especificidades con la variable pasiva «sexo».....	53
Figura 17. Análisis de especificidades con la variable pasiva «docente» (con cargo o sin cargo institucional).....	54
Figura 18. Dendograma del corpus textual del escenario de futuro «Transformación».....	56
Figura 19. Mapa AFC (Análisis Factorial de Correspondencias) correspondiente al escenario «Transformación».....	60
Figura 20. Resultados del análisis de similitud léxica por comunidades del escenario «Transformación».....	63
Figura 21. Análisis de especificidades con la variable pasiva «sexo».....	65
Figura 22. Análisis de especificidades con la variable pasiva «docente» (con cargo o sin cargo institucional).....	66
Figura 23. Dendograma del corpus textual de la Sesión de Cierre.....	69
Figura 24. Mapa AFC (Análisis Factorial de Correspondencias) correspondiente al escenario Sesión de Cierre.....	72

Figura 25. Resultados del análisis de similitud léxica por comunidades del escenario Sesión de Cierre.....	75
Figura 26. Análisis de especificidades con la variable pasiva «sexo».....	76
Figura 27. Análisis de especificidades con la variable pasiva «docente» (con cargo o sin cargo institucional).....	77

Unidigit@

TED2021-130743B-I00

Universidad de Valladolid